

Was geschah, als überraschend Asylsuchende über die Schweizer Grenze kamen und in Schaffhausen an die Türe klopfen?

45 Jahre im Dienste der Flüchtlinge – ein persönlich-politischer Erfahrungsbericht

Sonderbeitrag zur Schaffhauser Migrationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg

Was geschah, als überraschend Asylsuchende über die Schweizer Grenze kamen und in Schaffhausen an die Türe klopfen?

Herausgegeben von Markus Plüss

Digitaler Sonderbeitrag zur Schaffhauser
Migrationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg
2025

Redaktion: Markus Späth-Walter

Autor: Markus Plüss

Layout: Markus Plüss

Umschlagbild: Bis heute demonstrieren die Samstagmütter in Istanbul für ihre verschwundenen Söhne und Töchter, 1997. Foto: Markus Plüss

© 2025 Markus Plüss, pluessm@bluewin.ch

Ramsen 2025

Vorwort

Der vorliegende Text ist im Rahmen der Arbeit an der «Schaffhauser Migrationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg» entstanden. Markus Plüss gehört zum AutorInnenteam dieses Gemeinschaftsprojektes des Historischen Vereins des Kantons Schaffhausen und der regionalen Integrationsfachstelle Integres. Die Migrationsgeschichte erscheint im Herbst 2025 als Band 97/2025 der Schaffhauser Beiträge zur Geschichte aus Anlass des 50-jährigen Bestehens von Integres.

Plüss spielte in den letzten rund 40 Jahren als engagierter Akteur in der Schaffhauser Flüchtlingspolitik eine wichtige Rolle. Als kritischer Journalist und SP-Politiker begleitete er die Entwicklungen im Asylbereich schon in den 1980er-Jahren regelmässig und kommentierte die fremdenfeindlichen Entwicklungen und gewalttätigen Aktionen einer radikalen Neonazi-Szene in der Region mit spitzer Feder. 1987 übernahm er die Leitung der Koordinationsstelle des schweizerischen Arbeiterhilfswerks (SAH) für die Hilfswerksvertretungen im Asylverfahren. Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden hinderte die Kantonspolizei aber nicht daran, ihn im Rahmen ihrer geheimen Staatsschutzaktivitäten zu überwachen und zu fichieren. Zur Aufdeckung der Fichenaffäre in Schaffhausen trug Plüss als Mitarbeiter der Schaffhauser AZ wesentlich bei. Der Versuch, ihn als SAH-Stellenleiter deswegen abzusetzen, scheiterte kläglich. Als Projektleiter des Folterrehabilitationszentrums TOHAV in Istanbul übernahm er 1995 eine wichtige Aufgabe im Bereich der Prävention und der Therapie von (kurdischen) Opfern staatlicher Verfolgung in der Türkei. Während rund 20 Jahren moderierte er den Umbau des SAHs zum umfassenden Dienstleister für Flüchtlinge im Kanton Schaffhausen.

All diesen Aspekten seines Engagements ist die vorliegende Publikation gewidmet. Sie ist der persönliche Bericht eines aktiven und solidarischen Zeitzeugen. Der Text spiegelt persönliche Betroffenheit, würdigt den Einsatz der Zivilgesellschaft für die Flüchtlinge und dokumentiert insbesondere auch die Bedeutung des Schweizerischen Arbeitshilfswerks SAH für die Schaffhauser Flüchtlingspolitik. Sie stellt eine wertvolle Ergänzung zur Schaffhauser Migrationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg dar und verdient ein breites Publikum.

Markus Späth-Walter

Historiker, Präsident der Redaktionskommission der Schaffhauser Beiträge zur Geschichte

Inhaltsverzeichnis

Die «Friedeck» in Buch – vom Erziehungsheim zum Heim für Asylsuchende	6
Flüchtlingsgeschichten, eine lange Tradition in Buch und Ramsen	8
Das Durchgangsheim «Friedeck» als Dreh- und Angelpunkt	10
Die «Nationale Aktion» klagt wegen Ehrverletzung	12
Das Asylthema zieht die Politik in den Bann.....	17
Zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Asyl- und Flüchtlingsbereich beginnen.....	20
Die Lage spitzt sich dramatisch zu - alle Beteiligten sind mehr als gefordert	22
Zuschauen war keine Option – die Zivilgesellschaft formiert sich	23
Drohungen, Übergriffe, Anschläge – Angst und Schrecken gewinnen die Oberhand.....	25
Neonazistischer Gassenterror: Eine erschütternde Bilanz	28
Das Mass war voll – die Betroffenen gingen auf die Strasse	28
Die Kantone werden asylpolitisch in die Pflicht genommen	30
Der Kanton Schaffhausen tat sich schwer mit der neuen Aufgabe.....	31
Die Lage in der «Friedeck» wird zusehends ungemütlicher.....	33
Auf das Problem der steigenden Asylgesuche wird nur zögerlich reagiert	35
Die gute Zusammenarbeit des SAH mit der Kantonspolizei kam anlässlich der Fichenaffäre böse ins Wanken.....	38
Das Ende der Gewalt und der Anfang einer neuen Ära	41
Mayonaisedosen, Molotow-Cocktail und Hundebisse – Die Bundespolizei schaltet sich ein ...	41
Ein schockierendes Ende und Bundesrat Kollers Abrechnung.....	45
Der Bund muss sparen – auf dem Buckel der Flüchtlinge	48
Die Kurden aus der Türkei kommen immer mehr unter die Räder.....	51
Nach Paradigmenwechsel: Asylsuchende und Flüchtlinge werden nun ernster genommen	53
Gefährliche Menschenrechtsarbeit in der Türkei als Ausgangspunkt.....	53
Der ursprüngliche Geist des Asylgesetzes zerfällt langsam, aber stetig.....	57
Die Gunst der Stunde für die Regionalstelle des Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes SAH Schaffhausen	58
Der Schaffhauser Flüchtlingstag als Drehscheibe	59
«Co-Opera» – ein Integrationsprojekt mit Pioniercharakter	60
«DERMAN» - Eine Brücke zwischen den Kulturen.....	62

Ein «Hallauer» sägt an den Nerven der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	63
Weltverschwörungstheorie – ein Rezept der Nazis	64
Die Geburt des Antirassismusgesetzes	64
Ein Strafbefehl brachte Einhalt.....	65
Eine breite Vernetzung bietet Schutz und neue Perspektiven für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene.....	66
Der Kanton tut sich schwer mit den Flüchtlingskindern aus Kosova.....	67
Als der Orkan «Lothar» über die Schweiz fegte... ..	69
Die Maschen werden enger geknüpft und die Zusammenarbeit unter den Hilfswerken intensiviert	70
Ein neuer Wind weht in den Amtsstuben – das Blatt wendet sich	73
Mit einem Wechsel auf dem Kantonalen Sozialamt geht die rasante Entwicklung weiter.....	74
Der Umbau des «SAH» zur selbständigen Organisation.....	75
Der Kanton setzt neue Massstäbe - Die Lücken werden geschlossen.....	78
Links zu den Beiträgen von Schweizer Radio und Fernsehen SRF.....	81
Autor.....	82

Was geschah, als überraschend Asylsuchende über die Schweizer Grenze kamen und in Schaffhausen an die Türe klopfen?

45 Jahre im Dienste der Flüchtlinge – ein persönlich-politischer Erfahrungsbericht

Markus Plüss

Am 5. Oktober 1979 verabschiedete das Parlament in Bern das erste schweizerische Asylgesetz. Am 1. Januar 1981 tritt es in Kraft und es ist von bemerkenswert liberalem Geist, wie die «Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe» damals feststellte. Es dauerte aber nicht lange, bis sich der Grundton gründlich änderte. Als die Asylgesuche ab 1980 stark anstiegen wurde Misstrauen zur Leitidee.¹

Immer mehr Flüchtlinge aus dem globalen Süden erreichten die Schweiz, vorwiegend aus der Türkei, Sri Lanka und Afrika. Der Bund band die Kantone in die Verantwortung für die Betreuung und Unterbringung von Asylsuchenden ein. So mussten bald auch kollektive Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. Im Kanton Schaffhausen war es die «Friedeck» in der Gemeinde Buch, welche von einem Kinderheim in ein Durchgangszentrum für Asylsuchende umfunktioniert wurde.

Die «Friedeck» in Buch – vom Erziehungsheim zum Heim für Asylsuchende

Ich wohne im oberen Kantonsteil in Ramsen und arbeitete damals als Journalist und Sekretär der «Sozialdemokratischen Partei SP» des Kanton Schaffhausen. So wurde ich früh mit der neuen Entwicklung konfrontiert, als ein Asylsuchender aus der «Friedeck» an meiner Haustür den Türklopfer betätigte, mich persönlich sprechen wollte und um Hilfe bat. Der Betroffene war Mitglied der türkischen sozialdemokratischen Partei von Bülent Ecevit, der damals Ministerpräsident war. Ecevit wurde im September 1980 durch das Militär weggeputscht. Dieses Ereignis war für mich der Beginn eines längeren Engagements im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Es war eine Art Berufung, die später auch weitreichende Folgen für mein Arbeitsleben hatte.

¹ Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH in: Über uns, Geschichte: www.fluechtlingshilfe.ch, 10.12.2024

Im Juli 1983 beschloss der Regierungsrat «durch die Führung von geeigneten Zentren durch das Sozialamt und damit mit einer zentralen Betreuung der Asylbewerber die Gemeinden so weit wie möglich von dieser Fürsorgeaufgabe zu entlasten.»²

Seit dem 2. August 1983 sei das ehemalige Erziehungsheim «Friedeck» (**Abb. 01**) ein Hort für Flüchtlinge, schreiben die «Schaffhauser Nachrichten» am 4. August 1983: «Bereits lebt ein Ehepaar aus Polen im Heim in Buch. Die beiden verliessen vor einer Woche ihren Wohnort in Lodz und kamen in Thayngen über die Grenze. Sie suchen in der Schweiz um Asyl nach. Dieses Asylverfah-

01 Durchgangszentrum Friedeck in Buch, Januar 2025, Foto: Markus Plüss

ren dauert im günstigsten Fall sechs Monate. Bis zum endgültigen Entscheid müssen die Asylbewerber in der Friedeck bleiben.»³ Rund einen Monat nach der Eröffnung des Durchgangsheims für Asylbewerber leben in Buch 40 Personen aus 12 Ländern. Nach Nationen ergibt sich folgendes Bild: Äthiopien (1), Argentinien (1), Bulgarien (1), Chile (1), CSSR (11), Iran (4), Pakistan (3), Polen (2), Sri Lanka (4), Türkei (1), Ungarn (8) und Zaire (3). Die Erwachsenen sind zwischen 20 und 35 Jahre alt.

Der damals zuständige Regierungsrat Kurt Waldvogel erklärte die Entwicklung mit einem Hilfesuch des Bundes. Der Kanton Schaffhausen habe sich bereit erklärt, 30 bis 40 Flüchtlinge unterzubringen. Während 1976 lediglich 853 Flüchtlinge in der Schweiz um Asyl baten, seien es 1982

² STASH, RRA 10/262 703, Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Schaffhausen, 20. März 1990

³ Schaffhauser Nachrichten, Erdin, Marianne, Erste Asylbewerber im Flüchtlingsheim, 4. August 1983, S. 9

bereits 10'000 gewesen. Für Waldvogel war die Bereitstellung der Plätze eine eidgenössische Pflicht, aber auch eine Gratwanderung: «Momentan werden ja erneut Parolen verbreitet, das Boot sei voll.»⁴ Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Flüchtlinge auch unter tatkräftiger Mithilfe der «Zentralstelle für Flüchtlingshilfe», der Dachorganisation der grossen Schweizerischen Hilfswerke, einzeln vermittelt oder in kleinen Gruppen untergebracht werden können.

Flüchtlingsgeschichten, eine lange Tradition in Buch und Ramsen

Der Unterbringung so vieler Asylsuchender in der «Friedeck» wurde in den beiden Gemeinden Ramsen und Buch mit einer gewissen Gelassenheit begegnet. Es gab viel Verständnis, da und dort wurden aber auch kritische Stimmen laut, die manchmal berechtigt waren, die aber immer mit dem notwendigen Augenmass geäussert wurden. Das lag zweifellos zu einem grossen Teil am damaligen umsichtig agierenden Gemeindepräsidenten Rudolf Tappolet. Tappolet's Vorfahren waren selber Flüchtlinge, die um 1685 in der Schweiz Schutz gesucht hatten. Sie waren Hugenotten aus Frankreich, die aus Glaubensgründen verfolgt wurden. Der plötzliche und unverhoffte Kontakt mit Asylsuchenden aus der «Friedeck» löste auch bei mir persönlich etwas aus, das mich an die eigenen Wurzeln erinnerte. Ich bin ebenfalls hugenottischer Abstammung und war mir meiner Herkunft sehr wohl bewusst. Im Hinblick darauf, was sich in den Folgejahren im Kanton Schaffhausen in Sachen Flüchtlinge und Asylsuchende alles abspielte, lohnt sich ein historischer Rückblick um alles richtig einordnen und die Dimensionen vergleichen zu können. Um 1685 mussten rund 200'000 protestantische Flüchtlinge aus Frankreich fliehen, weil der König das Toleranzedikt von Nantes aufhob, welches zuvor die Religionsfreiheit im Land garantiert hatte. Schaffhausen wurde damals zu einem wichtigen Hort der Hugenotten und Waldenser, welche in Scharen in der Stadt Aufnahme fanden. Die rund 5'000 Einwohner gewährten damals nicht weniger als 9'000 Glaubensflüchtlingen Unterschlupf (**Abb. 02**). Es wurde sogar Geld gesammelt, mehr als 26'000 Gulden seien es gewesen. Zum Vergleich: Eine Kuh kostete damals 17 Gulden.⁵ Im Oktober 1688 hungerten im Wald zwischen Thayngen und Herblingen 1'500 Waldenser, ebenfalls Glaubensflüchtlinge aus dem Piemont, bis sie positiven Bescheid erhielten, noch einmal über den Winter aufgenommen zu werden.⁶

Wirft man einen Blick auf die Webseite der Gemeinde Ramsen, findet sich in der Rubrik «Geschichte» unter dem Titel «Erinnerungen an schwere Zeiten – Düstere Jahre» folgendes Zitat: [«Auch in Ramsen sollten jüdische Flüchtlinge wieder zur Grenze zurückgeschafft werden. Die

⁴ Schaffhauser Nachrichten, «Eine eidgenössische Pflicht», 5. Mai 1983, S. 17

⁵ Harzenmoser, Martin, Lokalhistoriker in: Schaffhauser Fernsehen SHF «Gedanke am Wuchenend», 23.09.2023

⁶ Uzler, Rudolf: Schaffhausen und die französischen Glaubensflüchtlinge in: Dissertation, Zürich, 1940

02 Hugenotten-Medaillon
im «Grossen Haus» am
Fronwagplatz Schaffhau-
sen. Foto: Jürg Fausch

Bevölkerung Ramsens setzte sich diesbezüglich ein, um eine Ausweisung nach Deutschland und die Reise in den sicheren Tod dieser Menschen zu verhindern.»⁷

Während des zweiten Weltkrieges gab es eine «Singerer Fluchtroute» die im unmittelbar an der Grenze gelegenen Ramsener Weiler «Hofenacker» und im Schüppelwald bei Buch endete. Auf dem «Landesbildungsserver Baden-Württemberg» ist ein ganzes «Fluchthilfe-Netzwerk» dokumentiert in dem Flüchtlinge mit Namen aufgelistet sind, die vorwiegend in Buch und Ramsen Einlass fanden (Abb. 03).

03 Flüchtlinge in
Ramsen, 1945,
StASch,
J 20.10.04/55

⁷ www.ramsen.ch/geschichte, 23.01.2025

Kein Wunder, wurde die lange Tradition weitergeführt, als der katholische Pfarrer, Willi Studer, 1975 im Pfarrhaus in Ramsen chilenische Flüchtlinge aufnahm.⁸ Er ist damit einem Hilferuf der «Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge Schaffhausen» gefolgt, welche nach dem blutigen Putsch des Generals Augusto Pinochet am 11. September 1973 gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende betroffene Flüchtlinge in Schaffhausen vermittelte (**Abb. 04**).

Das Durchgangsheim «Friedeck» als Dreh- und Angelpunkt

Damit endete die lange Geschichte der Aufnahme von Kontingentsflüchtlingen in der Schweiz, weil immer mehr Asylsuchende den direkten Weg über die Grenze in die Schweiz suchten und vor diesem Hintergrund das erste schweizerische Asylgesetz erlassen wurde.

Als die «Friedeck» als Heim für Asylsuchende 1983 eröffnet wurde, regte sich bald auch die Zivilgesellschaft, weil sich da und dort Probleme bemerkbar machten, die viel mit der heterogenen Zusammensetzung der Bewohner:innen, der relativen geografischen Isolation und der politischen

04 Ramsen: Chile-Flüchtlinge im kath. Pfarrhaus - Die Familie Garcia in Ramsen trägt an ihrem Schicksal schwer. Bild: Bruno u. Eric Bühler / StASch, J 10/29000/30

Exponiertheit der Institution zu tun hatten. Noch bevor das Heim eröffnet wurde, meldete sich im April 1983 Peter Hess, damals Direktor des Bundesamtes für Polizeiwesen zu Wort, der verkündete, das Flüchtlingsproblem in der Schweiz drohe Ausmasse anzunehmen, die in der Schweiz zu einem «explosiven politischen Gemisch» führen könnten. Er begründete dies mit den massiv wachsenden Asylgesuchszahlen und dem vereinzelt auftretenden rassistischen Reflexe. Er schloss

⁸ Schaffhauser Nachrichten, Alder, Beat, Fern ihrer Heimat – Flüchtlinge in Schaffhausen, Beilage Weihnachtspost, 1. Dezember 1977

nicht aus, dass die Behörden auf bisher ausgeklammerte Revisionspunkte beim Asylgesetz zurückkommen müssten.⁹ Das konnte durchaus als Provokation verstanden werden.

Mit dem «explosiven politischen Gemisch» und dem Aufkommen rassistischer Reflexe meinte Hess wohl die am rechten Rand politisierende und aufstrebende «Nationale Aktion», welche sich in Bern und Zürich immer lautstarker mit Parolen gegen Asylsuchende und die Überfremdung bemerkbar machten. Gleichzeitig formierten sich da und dort neonazistische Gruppierungen, welche später mit gewalttätigen Übergriffen auf sich aufmerksam machten und auch die «Friedeck» nicht verschonten. In der nationalen Politik wurden diese Alarmparolen mit Vorstössen politisch aufgegriffen. Im Juni kündigte der Bundesrat an, dass er eine weitere Revision des eben erst geänderten Asylgesetzes für notwendig erachtet. Vier Monate später trat der zuständige Bundesrat Rudolf Friedrich vor die Medien und gab die Rückschaffung von Tamilinnen und TAMILen bekannt, deren Asylgesuche abgewiesen worden seien. Diese Ansinnen stellte sich dann später als unrealistisch heraus.

Von 58 Asylsuchenden, die 1983 ein Asylgesuch eingereicht haben und die meisten noch in der «Friedeck» lebten, waren zu diesem Zeitpunkt 54 beim Bundesamt für Polizeiwesen noch hängig. Gleichzeitig erklärte sich der Kanton Schaffhausen im Mai 1984 gegenüber dem Bund bereit, in der «Friedeck» weitere 20 Asylsuchende aufzunehmen.

Für mich als besorgter Bürger und Journalisten in Ramsen war es Grund genug, einmal näher hinzuschauen und das Thema «Friedeck» und Flüchtlinge journalistisch aufzugreifen. Gleichzeitig war zu diesem Zeitpunkt unklar, was geschehen sollte, wenn der Mietvertrag zwischen Kanton und dem «Friedeck-Verein» 1986 auslaufen würde. Hinter den Kulissen evaluierten die Besitzer der Liegenschaft damals eine «Anstalt für Nacherziehung» von Jugendlichen.¹⁰ So weit kam es aber nicht, glücklicherweise konnte der Kanton später die Liegenschaft käuflich erwerben.

Am 29. Dezember 1984 publizierte ich in der Schaffhauser AZ einen Hintergrundartikel unter dem Titel «Im Durchgangsheim Friedeck in Buch warten 40 Asylanten – Asylanten: Schicksale wie 1933?». Es war mir wichtig, den Betroffenen und deren Betreuerinnen und Betreuer, die sich alle Mühe gaben, einmal selbst eine Stimme zu geben. Meine Schlussfolgerung war klar: «Weil sich die Schweiz, ihrer humanitären Tradition verpflichtet, mit der Aufnahme von Asylsuchenden immer

⁹ Schaffhauser Nachrichten, Flüchtlingsproblem wird hochexplosives Gemisch, 30. April 1983, S. 3

¹⁰ Schaffhauser AZ, Jugendgefängnis in der Friedeck?, 23. März 1984, S. 7

schwerer tut, werden mitten unter uns Menschen in eine ungewisse Zukunft, in manchen Fällen vielleicht sogar in den Tod geschickt.»¹¹

Der damalige Heimleiter Hans-Ruedi Sigg (**Abb. 05**) verstand die Welt nicht mehr, als er nach und nach mit anonymen Briefen eingedeckt wurde: «Hinaus mit den Tamilen, mit diesen Terroristen», «Hinaus mit solchem Gesindel», «Unsere sozialen Einrichtungen werden auf perfide und gemeine Art missbraucht und ausgenützt». Sigg fühlte sich diesen anonymen Briefen richtiggehend ausgeliefert und konnte dagegen überhaupt nichts unternehmen. Er äusserte sich auch über das Verhältnis zur Bucher Bevölkerung: «Die Bucher gingen mit Mistgabeln auf solche los, die sich der Fried-

05 Friedeck, Buch: Heimleiter Hans-Ruedi Sigg: «...Heute muss keiner ausreisen...», SN 4.10.1984, StASch, J 10/38487, 1984

eck gegenüber ausfällig äussern würden.» Am Familiengottesdienst mit der Bucher Bevölkerung wird Sigg gefragt: «Herr Sigg, warum spricht man nur von den Tamilen?»¹² Diese Frage traf einen neuralgischen Punkt. Als politische Partei sprach die «Nationale Aktion» in Bern damals im Hinblick auf die Tamilen offen davon, die Schweizer Rasse müsse reingehalten werden. Das war kein gutes Omen - eine verheerende Geschichte nahm ihren Lauf.

Die «Nationale Aktion» klagt wegen Ehrverletzung

Am 28. Dezember 1984 liess ein Bericht unter dem Titel «Vor neuen Aktivitäten der Nationalen Aktion in Schaffhausen» in der «Klettgauer Zeitung / Schaffhauserland» aufhorchen: «Mit NA-

¹¹ Schaffhauser AZ, Plüss, Markus, Asylanten: Schicksale wie 1933?, 29. Dezember 1984, S. 7

¹² Ebenda: Schaffhauser AZ, 29. Dezember 1984, S. 7

Gründungsmitglied Fritz Meier sprach hierauf eine der profiliertesten Persönlichkeiten der Nationalen Aktion zur Versammlung, um mit aktuellen Fragen zur Überfremdung, Asylpolitik und Entwicklungshilfe gleich drei brisante Themen schweizerischer Innen- und Aussenpolitik aufzugreifen.» Im gleichen Artikel sind Sätze zu lesen wie «Diese Arroganz südlicher Staaten, welche die Schweiz durch Staatsverträge zur Abnahme ihres Geburtenüberschusses verpflichtet, ist letztlich ein Verrat am Erbe unserer Väter und an der Zukunft unserer Kinder!» Oder: «Obwohl von den Behörden das Möglichste getan wird, um die zahlreichen Tamilen-Übergriffe auf Frauen und Kinder in unserem Lande totzuschweigen, greift in den betroffenen Regionen eine zunehmende Verunsicherung um sich.» Selbst der Redaktion der «Klettgauer Zeitung / Schaffhauserland» waren die Verlautbarungen nicht geheuer und sie machte am Schluss des Berichtes noch eine Anmerkung: «...Man kann sehr wohl einseitige Parolen fassen, beleuchtet werden muss das Problem aber immer von mehreren Seiten.»¹³

Ich hatte mich als Politiker und Journalist intensiv mit der Flüchtlingspolitik während des zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt. Mir war klar, dass diese Darstellung in der Klettgauer Presse nicht unwidersprochen bleiben durfte. In einem Artikel der Schaffhauser AZ listete ich deshalb die verschiedenen Parolen und Verlautbarungen in den 30er Jahren gegen die jüdischen Flüchtlinge auf und verglich sie mit den aktuellen Äusserungen von Exponenten der «Nationalen Aktion». In der Ehre verletzt fühlte sich die «Nationale Aktion» von folgenden Sätzen: «Faschistische und nationalsozialistische Tendenzen werden aus diesen Gründen immer wieder auf guten Nährboden fallen; diese Saat kann immer wieder aufgehen. Die Neue Front von gestern ist die Nationale Aktion von heute.» Und: «So wie die «Neue Front» 1933 die Erneuerung der Schweiz an Haut und Knochen und den Schutz des Mittelstandes vor jüdischen Warenhäusern forderte, so sprechen die NA-Leute von heute von der «bedrohten Schweizer Rasse, wenn eine Negerin einen Schweizer heiratet.»¹⁴ Der Vergleich war nicht an den Haaren herbeigezogen, entstand doch die Frontenbewegung in der Schweiz in den 30er Jahren auf einer Achse zwischen Schaffhausen und Zürich. An vorderster Front wirkte der Schaffhauser Rolf Henne; die Schaffhauser «Neue Front» war weniger radikal und die Vorläuferorganisation der späteren entstandenen «Nationalen Front».

Dass die NA selbst dafür sorgte, die Geschichte eskalieren zu lassen, war doch erstaunlich. Offenbar stand ich nicht allein da mit meiner Analyse: Gleich gegen vier Schreiberlinge wurde in mehreren Kantonen Ehrverletzungsklagen eingereicht: gegen den Leserbriefschreiber Gérard Wettstein

¹³ Klettgauer Zeitung / Schaffhauser Land, Sigg, Gustav, Vor neuen Aktivitäten der Nationalen Aktion in Schaffhausen, 28. Dezember 1984

¹⁴ Schaffhauser AZ, Die Nationale Aktion kommt wieder, 5. Januar 1985, S. 5

(«Berner Zeitung»), den Berner Studenten Michele Jordi (Studentenblatt «Woka»), den «WoZ»-Journalisten Jürg Frischknecht und gegen mich (Schaffhauser AZ).

«Die Nationale Aktion (NA) mausert sich immer mehr von einer bieder-männischen Fremdenfeindlichkeit zu einem nazihafte Rassismus», zieht Jordi in einem Artikel Bilanz, und Wettstein fasst die Entwicklung mit dem Satz zusammen: «Das Braune Süppchen kocht weiter.» Und Frischknechts Kommentar in der «WoZ» lautet: «Die NA hat braune Flecken auf ihrer Weste.» Im meinem Fall klagte die NA wegen des Satzes «Die Neue Front von gestern ist die Nationale Aktion von heute.»

Die vier Angeklagten taten sich zusammen und gründeten den «Prozessfonds gegen den Rassismus». Die erste Runde vor der grossen Kammer des Schaffhauser Kantonsgerichts am 19. Juni 1985 wurde zu einem nationalen Medienereignis. Selbst die Tagesschau von SRF berichtete in einem ausführlichen Beitrag darüber. Das Kantonsgericht sprach mich mit Urteil vom 20. November 1985 von Schuld und Strafe frei. Die NA zog das Urteil erwartungsgemäss ans Obergericht weiter, das feststellte, dass ich wohl die NA in ihrer Ehre verletzt habe, jedoch vor Kantonsgericht noch den Wahrheitsbeweis erbringen müsse. Es wurde daraufhin ein über hundertseitiges Dossier mit 62 Beweismitteln eingereicht. Das Beweismittelverfahren vor Kantonsgericht benötigte zwei Tage, weil auch viele prominente Zeugen geladen waren. Die NA war mit dem Zürcher Nationalrat Hans Steffen und dem früheren Zentralpräsidenten Hans Zwicky und mehreren alt Nationalräten vertreten. Unter den Zeugen des Angeklagten figurierten unter anderen der Publizist und Buchautor Alfred A. Häslar («Das Boot ist voll»)¹⁵, Prof. Markus Mattmüller (Historiker und Nachfolger von Edgar Bonjour)¹⁶, Rechtsanwalt Dr. Veit Wyler (seinerzeit Verteidiger des jüdischen Studenten David Frankfurter, welcher in Davos am 4. Februar 1936 den Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation, Wilhelm Gustloff, ermordet hatte).¹⁷

Gleichentags, nachdem Alfred A. Häslar als Zeuge im Prozess vor den Schranken des Kantonsgerichts aussagte, hielt er auf Einladung der «Gesellschaft Schweiz-Israel» im Foyer des Museums zu Allerheiligen einen Vortrag zur bevorstehenden Asylgesetzrevision vor über hundert Zuhörer:innen. «Dass man angesichts des Wohlstandes in der Schweiz von einem übervollen Boot sprechen könne, sei unverständlich.» Er warnte davor in alte hasserfüllte Verhaltensmuster gegenüber

¹⁵ Schaffhauser Nachrichten, Dritte Runde im Ehrverletzungsprozess der NA gegen die «AZ»: «Judenhetze ist mit Fremdenhass vergleichbar», 26. Februar 1987, S. 19

¹⁶ Schaffhauser Nachrichten, Beweisverhandlung im Ehrverletzungsprozess NA gegen AZ: Historiker Mattmüller: Ähnliche Töne wie damals, 27. Februar 1987, S. 15

¹⁷ Gerichtsprozessakten «Ehrverletzung durch die Presse» Nationale Aktion gegen Markus Plüss. 1985 - 1987

Flüchtlingen zurückzufallen [«und betonte die humanitäre Tradition der Schweiz, die es zu erhalten gelte.»]¹⁸

Im Zuge der Recherchen für die Beweismittelbeschaffung kam ein wichtiger Protokolleintrag des Zürcher Stadtrates ans Tageslicht, welcher die direkte Verknüpfung der Frontisten in den 30er Jahren zur NA herstellte: «Im Kursaal gastierte im Monat November 1934 das Kabarett “Die Pfeffermühle“ (**Abb. 06**). Nachdem die Darbietungen zehn Tage lang, wie auch in anderen Schweizerstädten, keinerlei Aussetzungen erfahren hatten, machten sich erstmals am 13. November 1934 kleinere Störversuche von Kabarettbesuchern bemerkbar. Am Freitag, den 16. November kam es

06 Kabarett «Die Pfeffermühle»: Die Gründer waren Klaus und Erika Mann (Bild 1927) sowie Therese Giehse und Magnus Henning, Initiator des Kabarettts. Foto: Eduard Wasow

sodann zur ersten grossen Störung der öffentlichen Ordnung. Im Theater gab der Zuschauer James Schwarzenbach bei der Darbietung “Weil ich will ...“ und sodann beim Wiener Sketch “Grinzing“ mit einer Militärordonanzpfeife das Signal zu Lärmszenen. Es wurde gepfiffen, Rufe “Pfui“ und “Use mit de Jude“ ertönten. Tränengasampullen wurden zu Boden geworfen. Es entwickelte sich

¹⁸ Schaffhauser Nachrichten, Alfred A. Häsler zur Asylgesetzrevision im Museum zu Allerheiligen: «Böse Worte vom vollen Boot gehen wieder um», 27. Februar 1987, S. 17

eine Keilerei, wobei Tische und Stühle umgeworfen und Geschirr zerschlagen wurde.»¹⁹ James Schwarzenbach war später einer der Mitbegründer der NA bevor es zur Abspaltung kam und er anlässlich der Lancierung der «Schwarzenbachinitiative» die «Republikanische Bewegung» gründete. Im Zuge der Übergriffe im Kursaal wurde Schwarzenbach in Polizeigewahrsam genommen. Dem Polizeirapport ist zu entnehmen, dass von den Fröntlern folgende Rufe ertönten: «Juda verreckel!», «Hinaus mit den Emigranten!», «Die Schweiz den Schweizern!».²⁰ Die Demonstrationen und Protestversammlungen der «Nationalen Front» gingen jedoch weiter und als der Schaffhauser Dr. jur. Rudolf Hugo Henne, Landesführer der «Nationalen Front» (**Abb. 07**) anlässlich der Protestversammlung am 21. November 1934 in der Stadthalle in Zürich ein Referat gehalten hatte,

07 Wahlplakat «Nationale Front»: Gemeinderatswahlen der Stadt Zürich vom 23. September 1933. Bild: Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, ZHdK

wurde er verhaftet und per Verfügung zwei Tage in Haft genommen, nachdem aus der Versammlung Rufe ertönten wie «Auf zur Pfeffermühle» und die Polizei ihn für die Ausschreitungen der

¹⁹ Protokoll Zürcher Stadtrat, 15. Dezember 1934

²⁰ Rapport Stadtpolizei Zürich ans Polizei-Inspektorat, 1. Dezember 1934

letzten Tage verantwortlich machte.²¹ Die Ehrverletzungsklagen der NA endeten für sie schliesslich in einem Fiasko. Der Falls des Berner Studenten Michele Jordi war der erste, welcher die NA vors Bundesgericht weiterzog. Das Bundesgericht bestätigte jedoch den Freispruch des Berner Obergerichts und wies die Klage der NA ab. In seiner Urteilsbegründung stelle es fest, «dass die Äusserungen von NA-Politikern und Publikationen im Parteiorgan “Volk+Heimat“ zum Teil erschreckende Ähnlichkeiten zur nationalsozialistischen Lehre aufweisen.» Nach diesem für die NA vernichtenden Verdikt musste sie kapitulieren und alle anderen Klagen zurückziehen. Der Ehrverletzungsprozess in Schaffhausen kam die NA ohne ihre eigenen Anwaltskosten auf rund 37'000 Franken zu stehen.

Das Asylthema zieht die Politik in den Bann

Der Lange Arm der NA reicht bis aufs Pult des Schaffhauser Regierungsrates und Polizeidirektors Hermann Keller. Auf seinem Schreibtisch liegt im August 1985 eine Druckschrift mit dem Titel «Asylantenunwesen ohne Schminke» (**Abb. 08**). Herausgeber ist der frisch in den Nationalrat gewählte Markus Ruf aus Bern. Das Pamphlet beinhalte, wie Ruf schreibt, «Die Wahrheit über die krassen Missbräuche in der schweizerischen Asylpolitik, dokumentiert durch einen verwaltungsinternen, angeblich vertraulichen Bericht der Schweizerischen Bundesanwaltschaft!»²² Aufgrund des als vertraulich klassierten Berichts hat die Bundesanwaltschaft im April 1985 ein Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Publikation eingeleitet.²³

Die ebenfalls auf dem Schreibtisch liegende Interpellation von Kantonsrat Hans Blum-Markstaller, FDP, eingereicht am 5. September 1985, nimmt direkt Bezug auf den verwaltungsinternen Bericht der Bundesanwaltschaft. Er erkundigt sich beim Regierungsrat ausserdem über die Meinung bezüglich der eventuellen Lastenverteilung unter den Kantonen und fragt, ob es zutrefte, dass der Zustrom fremdländischer Asylbewerber weitgehend von kriminellen Schleppern organisiert werde? Und: «Welche Massnahmen trifft der Kanton, um den Missbrauch der Hilfsbereitschaft unseres Landes und seiner Bevölkerung zu verhindern?»

Regierungsrat Hermann Keller stellt in der Beantwortung der Interpellation Blum gleich einleitend fest, dass die Probleme um die schweizerische Asylpolitik einen «besorgniserregenden Umfang angenommen und staatspolitische Bedeutung erlangt haben». Im Wesentlichen weist Keller nach, dass der Kanton Schaffhausen im Gegensatz zu anderen Kantonen aber noch nicht übermässig

²¹ Protokoll des Polizeiwesens der Stadt Zürich, 27. November 1934

²² STASH, DI 18/8

²³ Berner Zeitung BZ, 20. Mai 1985

Was der Bundesrat dem Schweizervolk verheimlichen will - NATIONALRAT MARKUS RUF deckt auf:

Asylantenunwesen ohne Schminke

Die WAHRHEIT über die krassen Missbräuche in der schweizerischen Asylpolitik

Dokumentiert durch einen verwaltungsinternen, angeblich «vertraulichen» Bericht der SCHWEIZERISCHEN BUNDESANWALTSCHAFT!

Herausgegeben von Nationalrat Markus Ruf, Postfach 2002, 3001 Bern, PC 49 - 5077-7

7. Auflage, Juli 1985

Eigendruck

Ein innenpolitischer Skandal ersten Ranges!

«In der Schweiz sind auch heute unbestrittenermassen noch GELEGENTLICH echte politische Flüchtlinge anzutreffen.

IN DER ÜBERWIEGENDEN ZAHL DER ASYLBEGEHREN MUSS INDESSEN GRUNDSÄTZLICH FESTGESTELLT WERDEN, DASS MIT UNSEREM ASYLRECHT OFFENSICHTLICHER MISSBRAUCH GETRIEBEN WIRD.

Der Grund dazu liegt in den eindeutig zu einfachen Voraussetzungen, welche für die Anerkennung als Asylbewerber notwendig sind. Es genügen nämlich die magischen vier Worte: «Ich verlange politisches Asyl», um ohne eigene Arbeitsleistung für längere Zeit in den Genuss einer totalen finanziellen Unterstützung zu gelangen. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich nicht um politisch verfolgte Personen, sondern um REINE WIRTSCHAFTSFLÜCHTLINGE, und zwar aller Nationalitäten.»

08 «Asylantenunwesen ohne Schminke», Druckschrift Nationalrat Markus Ruf, Juli 1985, STASH, DI ./8

belastet sei. Der Regierungsrat vertrete überdies die Auffassung, dass eine Kompetenzdelegation an die Kantone im Hinblick auf die Gesuchserledigungen nicht in Frage komme.

Zum Bericht der Bundesanwaltschaft über angebliche Missbräuche stellt Keller fest, dass auch Bundesrätin Elisabeth Kopp über den Ton des Berichtes nicht glücklich war, wie sie vor dem Nationalrat habe eingestehen müssen: Der Bericht habe Einzelfälle betroffen, die eine Verallgemeinerung kaum zulassen würden.

Was die Illegalen Einreisen betrifft, erklärte Keller: «Die Erfahrungen zeigen allerdings, dass rund 80% der Asylbewerber illegal, meistens in der Nacht und abseits der Strassenübergänge in die Schweiz einreisen.» Bezüglich der letzten Frage weist Keller, was die Gestaltung der Asylpraxis betrifft, auf die Zuständigkeit des Bundes hin und die Kantone hätten nur sehr geringe Möglichkeiten, entsprechende Massnahmen zu treffen.²⁴

²⁴ Ebenda: STASH, DI 18/8

An seiner Sitzung von Anfang November wollte der Kantonsrat aber überraschenderweise keine Diskussion über das Geschäft, obwohl der Interpellant Hans Blum diese beantragt hatte.

Um die gleiche Zeit lud die Sozialdemokratische Partei SP zum Thema Asylpolitik zu einem öffentlichen Informations- und Diskussionsabend ein, an dem SP-Nationalrat Moriz Leuenberger aus Zürich, damals auch Präsident der «Zentralstelle für Flüchtlingshilfe», ein Referat hielt. «Nüchterne Rede – hitzige Debatte» zog die Schaffhauser AZ Bilanz über den Anlass. Die Angst, aufgrund des Themas bei den nächsten Wahlen schlecht abzuschneiden, sass vielen im Nacken. Schlechtere Wahlergebnisse in der Westschweiz waren für die einen eine Warnung, für andere war das humanitäre und solidarische Handeln gegenüber Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, eine Verpflichtung.²⁵

Ein paar Tage später doppelte der «WochenExpress» (Beilage der Schaffhauser Nachrichten) mit einer Reportage von Rolf Fehlmann nach (Abb. 09).²⁶ Unter dem Titel «Einfach abschieben?» beleuchtete er alle wichtigen Aspekte, welche damals unter den Nägeln brannten. Er versuchte, die

09 Reportage im WochenExpress von Rolf Fehlmann, «Einfach abschieben?», 14.11.1985

wichtigsten Fakten zusammenzutragen, sprach mit betroffenen Asylsuchenden, befragte zuständige Amtspersonen und Betreuerinnen und Betreuer. Entstanden ist eine sehr differenzierte und eindrückliche Schilderung der Situation und eine Momentaufnahme, welche einiges erklären

²⁵ Schaffhauser AZ, Nüchterne Rede – hitzige Debatte, 2. November 1985

²⁶ WochenExpress, Fehlmann, Rolf, Einfach abschieben?, 14.11.1985

konnte. Bei gewissen Behörden stosse man aber auf eine Mauer des Schweigens, musste er ernüchert feststellen. Im Durchgangsheim «Friedeck», «wo Türken mit Äthiopierinnen gemeinsam in der Küche stehen» lebten in dieser Zeit 53 Personen, die auf ihren Asylentscheid warten mussten, 29 aus der Türkei und 12 Tamilen aus Sri Lanka. Die restlichen 12 verteilten sich fast gleichmässig auf die Länder Äthiopien (Eritrea), Indien, Bangla Desh, Afghanistan, Angola, Ghana, Zaire und Rumänien. Ein kurdischer Asylbewerber sagte im Gespräch: «Sie haben mich gefoltert und anschliessend zum Tod verurteilt» und ein Tamile beklagt: «Dann hat die Armee mein Haus gesprengt.»²⁷

Zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Asyl- und Flüchtlingsbereich beginnen

Im November 1985 kam es zu einem ersten Hilferuf von Zairern, welche sich auf der Redaktion der «Schaffhauser Nachrichten» meldeten. «Wir stehen vor dem Nichts», erklären sie und zwei von den fünf jungen Zairern waren mit einem negativen Asylentscheid konfrontiert und müssten die Schweiz verlassen. Es waren gebildete Leute, die in Schaffhausen bereits seit längerem im Erwerbsleben standen.²⁸ In Zaire wurden sie durch Diktator Mobutus Schergen verfolgt.

Die Röm. Kath. Kirchgemeinde Schaffhausen wendete sich daraufhin mit Appellen an die Fremdenpolizei des Kantons Schaffhausen und ans Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Sie bezogen sich sodann auf die Schweizerische Bischofskonferenz, welche mit Nachdruck auf die negativen Folgen einer allfälligen Ausschaffung hinwies.²⁹

[«Asylrecht wozu – wohin? Unter diesem Titel findet am Dienstag, 25. Februar, um 20 Uhr im evangelischen Kirchgemeindehaus Neuhausen ein Vortragsabend zur Asyl(anten)-Frage statt. Eingeladen sind ein Hochschullehrer aus der Türkei, ein Pfarrer aus Sri Lanka sowie Frau Hofmann und Hanspeter Fent von der Zürcher Freiplatzaktion für Asylsuchende. Die beiden ausländischen Gäste werden ein persönlich gefärbtes Zeugnis über ihre Erfahrungen als Flüchtlinge und ihre Situation als Asylanten geben. Frau Hofmann wird einen geschichtlichen Abriss über die verschiedensten Flüchtlingsbewegungen zeichnen, welcher bis in die heutige Zeit reicht, und der Sozialarbeiter Hanspeter Fent wird über seine Erfahrungen als Rechtsberater für Flüchtlinge und über die anstehende Asylgesetz-Revision berichten. Die organisierende Gruppe “Läbigs Neuhuuse“ möchte mit dieser Veranstaltung Verständnis für die Situation von Asylsuchenden wecken und eine “Asylgruppe SH” ins Leben rufen.»]³⁰ Dieser Veranstaltungshinweis war der Startpunkt für

²⁷ STASH, DI 18/8, Fehlmann, Rolf, Wochen Express, Beilage Schaffhauser Nachrichten, 14. November 1985

²⁸ Schaffhauser Nachrichten, Fünf Asylanten aus Zaire auf der SN-Redaktion: «Wir stehen vor dem Nichts», 11. November 1985, S. 13

²⁹ STASH, DI 18/9-23

³⁰ Schaffhauser Nachrichten, Neuhausen am Rheinfl, Asylrecht wozu – wohin?, 22. Februar 1986, S. 23

umfangreiche Aktivitäten aus dem Kreis der Zivilgesellschaft zur Unterstützung der Asylsuchenden und Flüchtlinge.

War es Zufall, dass eine weitere Akteurin aus Neuhausen zwei Wochen später ihre Hilfsaktivitäten ankündigte: Verena Frauenfelder (**Abb. 10**). Noch bevor sie die «Afghanistanhilfe Schaffhausen» gründen sollte, war sie da und dort mit Lichtbildervorträgen unterwegs und berichtete über die prekären Verhältnisse in Afghanistan und die entstandenen Flüchtlingslager. Die Sowjetunion

10 Verena Frauenfelder (Afghanistanhilfe) am Flüchtlingstag 2001. Foto: Markus Plüss

mähte in den 80er Jahren ganze Dörfer nieder und verbreiteten Angst und Schrecken. Damals konnte Frauenfelder noch nicht wissen, dass Afghanistan auch 40 Jahre später immer noch unter prekären Verhältnissen leidet und Gewalt und Verfolgung zum Alltag gehören. Viele Afghan:innen mussten in diesem Zeitraum als Flüchtlinge ihr Land verlassen und auch in der Schweiz um Schutz nachsuchen.

Das war der Hintergrund des Lichtbildervortrages, welcher die «Evangelische Frauenhilfe» vor zahlreich erschienenem Publikum in der Aula in Ramsen anfangs März 1986 organisierte. Speziell

das Thema der Unterdrückung und Verfolgung der Frauen waren Frauenfelder ein grosses Anliegen. Kurz bevor sie von ihrer vierten Reise nach Afghanistan zurückgekehrt sei, hätten wieder 1'800 Familien nach Pakistan fliehen müssen, erklärte sie.³¹

Völlig im Hintergrund operierten die vier grossen schweizerischen Hilfswerke «CARITAS», «Rotes Kreuz», das «Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz HEKS» und das «Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH». Sie waren damals schon unter dem Dach der «Zentralstelle für Flüchtlingshilfe» (später «Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH») zusammen mit dem «Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorge VSJF» zusammengeschlossen. Die «Zentralstelle für Flüchtlingshilfe» ist die direkte Partnerin des Bundes. Sie war damals zuständig für die «Hilfswerkvertretung im Asylverfahren» und für die Betreuung der anerkannten Flüchtlinge, beides Aufgaben, die im Asylgesetz verankert sind. Weil das Asylverfahren keinen öffentlich-rechtlichen Charakter hat, vertreten die Hilfswerke die Zivilgesellschaft bei den Befragungen von Asylsuchenden und haben auch das Recht zu intervenieren. Die Hilfswerke waren im Kanton Schaffhausen nur marginal verankert und so wurden die Aktivitäten meist zentral gesteuert. Die Anhörungen der Asylsuchenden fanden jeweils in Bern auf dem Bundesamt für Polizeiwesen statt unter Anwesenheit einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers und einer Hilfswerkvertretung.

Im Kanton Schaffhausen gab es für die Asylsuchenden keine direkte Anlaufstelle der Hilfswerke, es gab aber Hilfswerkvertreterinnen, die für die Befragungen immer nach Bern reisen mussten. Wurde ein Asylgesuch positiv entschieden, durften die Betroffenen eines der fünf Hilfswerke aussuchen, welches dann die Integrationshilfe übernahm.

Die Lage spitzt sich dramatisch zu - alle Beteiligten sind mehr als gefordert

Der asylpolitische Diskurs in der Schweiz spitzte sich besonders im Jahr 1987 markant zu und der Druck auf die Asylsuchenden stieg stetig. Beinahe unbemerkt fand 1984 die erste Teilrevision des Asylgesetzes statt, welches das Recht auf Arbeit einschränkte und den Verzicht auf eine persönliche Befragung ermöglichte, wenn das Gesuch «offensichtlich unbegründet» war. Für das Durchgangsheim «Friedeck» in Buch waren das keine guten Nachrichten, wurden die Betroffenen doch durch das Arbeitsverbot noch mehr isoliert. 1987 erfolgte eine weitere Teilrevision des Asylgesetzes. Im Fokus stand, die Zahl der aufzunehmenden Personen zu begrenzen. Seit diesem Zeitpunkt besteht

³¹ Schaffhauser AZ, Flüchtlingsstrom bricht nicht ab, 8. März 1986, S. 8

zudem die Möglichkeit, unter gewissen Umständen abgewiesene Asylsuchende in Ausschaffungshaft zu setzen (**Abb. 11**).

Diese Entwicklung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Betreuerinnen und Betreuer, die in den Diensten des Kantons standen und die Helferinnen- und Helfer, welche immer zahlreicher unterwegs waren. Kirchliche Kreise mischten sich in die Diskussion ein und andere Schaffhauser Gruppierungen meldet sich zu Wort; sie waren besorgt, dass die humanitäre Tradition der Schweiz

11 Am Flughafen Zürich geschieht der Vollzug von Zwangsmassnahmen: Männer Frauen und Kinder in Ausschaffungshaft. Foto: Kanton Zürich

auf dem Spiel steht. Dazu gehörten etwa der «Verein 3. Welt», das «Zentralamerika-Komitee» und die immer noch aktive «Freiplatzaktion für Chile-Flüchtlinge».

Zuschauen war keine Option – die Zivilgesellschaft formiert sich

Vor dem Hintergrund des verschärften Tones aus dem Bundehaus, Tamielen künftig ausschaffen zu wollen, meldete sich das Ehepaar Heidi und Peter Zuber aus Ostermündigen zu Wort. Per Inserat in drei wichtigen Tageszeitungen in der Deutschschweiz schreiben sie im Oktober 1984 unter dem grossen Stichwort «Tamielen»: «Um gewaltsame Ausschaffungen zu verhindern, machen wir vom Recht Gebrauch, Menschen aus der ganzen Welt als private Gäste so lang wie nötig in unserem Haus zu beherbergen. Wir suchen weitere Personen, welche bereit sind, Flüchtlinge als private Gäste aufzunehmen.» Peter Zuber war Hausarzt und legte mit dem Inserat den Grundstein für die später ins Leben gerufene «Aktion für abgewiesene Asylbewerber AAA» die mit viel finanzieller Unterstützung zu einer ernst zu nehmenden Widerstandsbewegung heranwuchs.

Zuvor schon bildete sich in Basel die «Asylbewegung», welche 1982 aus dem Kern der von «Longo Mai» gegründeten «Arbeitsgemeinschaft Türkei-Flüchtlinge ATG» hervor ging und bald

schweizweit vernetzt war.³² [«Zum Jahreswechsel 1985-1986 machte man sich in der Asylbewegung sowohl in der West- wie auch in der Deutschschweiz Gedanken, wie man vermehrt auf nationaler Ebene präsent und tätig werden könnte. Denn, obwohl es mit dem Asylkomitee Schweiz bereits eine nationale Sammelgruppierung gab, war die Bewegung bis Ende 1985 dennoch weitgehend in den unterschiedlichen kantonalen, regionalen bzw. lokalen Kontexten verankert und vor allem dort aktiv»]³³ Aus der erstarkten AAA und dem Asylkomitee entstand schliesslich die gewichtige «Bewegung für eine Offene, demokratische und solidarische Schweiz BODS», welcher sich die meisten lokalen Gruppierungen anschlossen.

In Schaffhausen erwachte die Bewegung relativ spät. Die im Februar 1986 angekündigte «Asylgruppe Schaffhausen» formierte sich am 10. März 1986. Sie hatte das Ziel, für jeden Asylanten eine Kontaktperson zu finden. Das Hauptproblem für die Betroffenen war damals, aus der abgelegenen «Friedeck» Kontakte knüpfen zu können. Ein Mitarbeiter der «Friedeck», Matthias Kind, schloss sich dann ebenfalls der «Asylgruppe Schaffhausen» an und half bei der Koordination und Vermittlung von Wohnraum. Bereits im Juni des gleichen Jahres fand dann der erste «Flüchtlingstag» auf dem Fronwagplatz in Schaffhausen und auf dem Platz für alli in Neuhausen statt. Um 17 Uhr traf man sich zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Münsterkappelle «St. Anna». Der Anlass wurde von den Landeskirchen, den Hilfswerken, der «Asylgruppe Schaffhausen» sowie den Betroffenen selbst organisiert. In den darauffolgenden Jahren macht die «Asylgruppe Schaffhausen» **(Abb. 12)** mit verschiedensten Aktivitäten auf sich aufmerksam und war auch die Initiatorin für weitergehende Hilfsangebote.

Dass all diese Aktivitäten nicht unbeobachtet blieben, kann später einem Informationsbericht des Polizeikommandos Schaffhausen an die Bundesanwaltschaft in Bern entnommen werden: «Wie dem beiliegenden Rapport der Kantonspolizei Bern vom 29.03.1988 zu entnehmen ist, gelang es, Mitglieder, Sympathisanten etc. der BODS zu identifizieren. Über die im Rapportkopf aufgeführten Personen liegen folgende Erkenntnisse vor: ...» Im Informationsbericht werden alle Personen zusammen mit ihren Familienangehörigen und ihrer Herkunft einzeln aufgelistet und am Schluss werden noch die beteiligten Schaffhauser Organisationen unter dem Stichwort «Vereine» angefügt. Anschliessen wird jede Person einzeln «vorgeknöpft» und die jeweiligen beruflichen, politischen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten beschrieben, längst gelöschte Geschwindigkeitsbussen inklusive. Unter den Betroffenen befinden sich drei Pfarrpersonen, ein Rechtsanwalt, Sozialarbeiter, Lehrer, eine Yogalehrerin, ein Journalist und andere mehr. Aufgeführt auf der Liste ist auch Felix

³² Pärli, Jonathan: DIE ANDERE SCHWEIZ – Asyl und Aktivismus 1973-2000, Konstanz 2024, S. 101

³³ Pärli, Jonathan: DIE ANDERE SCHWEIZ – Asyl und Aktivismus 1973-2000, Konstanz 2024, S. 230-231

12 Asylgruppe Schaffhausen am Flüchtlingstag 2003. Foto: Markus Plüss

Blum, «Leiter der Kontaktstelle Schweizer/Ausländer». Unterschrieben ist der Bericht durch das Kantonale Polizeikommando, Max Brütsch.³⁴

Drohungen, Übergriffe, Anschläge – Angst und Schrecken gewinnen die Oberhand

Seit sich verschiedene Exponentinnen und Exponenten aus der vielfältigen Bewegung, die sich für Asylsuchende einsetzen, aus der Anonymität profiliert an die Öffentlichkeit wagten, häuften sich Meldungen zu Übergriffen auf Wehrlose, Asylsuchende, Andersfarbige und anonyme Drohungen. Im April 1985 zwang eine dreiköpfige Gruppe unter Gewaltanwendung in der Schaffhauser Altstadt einen Passanten zu antisemitischen Äusserungen. Im Juli 1985 fiel jemandem am Obertor in Schaffhausen ein Hakenkreuz-Kleber mit dem Slogan «Wir sind wieder da» auf. Am 21. September 1985 überfielen 40 bewaffnete Skins zusammen mit der aus dem deutschen Weil stammenden Skin-Band «Jester Black» ein Punkkonzert in der Kammgarn Schaffhausen. Sie stürmten die Bühne und liessen Hitler hochleben, derweil vor der Bühne strammstehende Skinheads den Arm zum

³⁴ Bundesanwaltschaft / Kantonspolizei Schaffhausen, Informationsbericht, (0)300.8/9661, 26. Dezember 1988

Hitlergruss hochrissen: «Nigger raus!». Bilanz: Mindestens zehn zum Teil schwer Verletzte (u.a. durch Kampfmesser, Schlagstöcke und Tränengasssprays) und Sachbeschädigungen. Bezogen auf diese Vorfälle wurden verschiedene Strafanzeigen eingereicht, unter anderem auch wegen Landfriedensbruch.

Im «WochenExpress», einer wöchentlichen Beilage der «Schaffhauser Nachrichten» wurde der üble Vorfall in der Rubrik «Express meint» unter dem Titel «Braune Brut?» bemerkenswert deutlich kommentiert: «Die Polizei tut gut daran, die Skinheads im Auge zu behalten und ihnen, wenn nötig, mit Entschlossenheit zu begegnen und Parteien wie die NA werden sich hoffentlich gewisse Fragen gefallen lassen müssen. Es soll keiner sagen, er habe von nichts gewusst.»³⁵

Das war nur der Anfang einer über sieben Jahre andauernden Schaffhauser Schreckens- und Gewaltbilanz, eindrücklich zusammengefasst im Buch «Schweiz wir kommen - Die neuen Fröntler und Rassisten» von Jürg Frischknecht, Publizist und Autor.

«Auf dem rechten Auge sehbehindert», musste sich Max Brüschi, Kommandant der Schaffhauser Kantonspolizei, von der «Schaffhauser AZ» vorwerfen lassen:

[«Die verharmlosende und abwimmelnde Haltung der Polizei zwang die Betroffenen, die rechtsradikalen Übergriffe so hieb und stichfest zu dokumentieren, dass sie nicht mehr abstreitbar waren. In einer akribischen “Chronologie des Schaffhauser Gassenterrors“ rief Markus Plüss, Mitarbeiter der “Schaffhauser AZ” und Sekretär der kantonalen SP, der vergesslichen Polizei anhand 90 konkreter Vorfälle in Erinnerung, was seit 1985 in der Munotstadt Realität war: “Gruppen von Skins und Neonazis reagierten ihre Aggressionen vorwiegend an Wehrlosen ab – in bester faschistischer Tradition. Mit Messern, Baseballschlägern, Ketten und Fäusten traktierten sie beinahe wöchentlich Punks, Farbige, Ausländer, Flüchtlinge, Linke, Langhaarige – alles, was schon unter Adolf nichts zu suchen gehabt hätte und was auch heute nicht in eine saubere Schweiz gehört. Aktionen mit der Spraydose, anonyme Briefe, Morddrohungen, Telefonterror, Sachbeschädigungen, Nötigungen und Körperverletzungen sind seit Jahren zur Regel geworden. Nur in Ausnahmefällen endet der Gassenterror mit Verurteilungen.“ Plüss wies im Einzelnen nach, dass dieser Terror zu einem grossen Teil auf das Konto einer Szene ging, die sich sehr wohl politisch verstand. Erst angesichts dieser sorgfältig präsentierten Beweislast, die monatelanger Recherchen bedurfte, bequemte sich die Schaffhauser Polizei, ihr rechtes Auge etwas offener zu halten. Und die Regierung erklärte im

³⁵ WochenExpress, Express meint: Braune Brut?, 30. Oktober 1985

Juni 1990 auf einen parlamentarischen Vorstoss, künftig sollten Geschädigte zur Erstattung von Anzeigen aufgefordert werden.»³⁶

Die erschreckenden Ereignisse in jener Zeit und die «Gassenchronologie» hat die «Schaffhauser AZ» in mehreren Hintergrundberichten unter folgenden Überschriften regelmässig dokumentiert:

[«Neonazistischer Terror nimmt kein Ende – “Dreckige Judensau - in Ofen mit eu” - Eine Chronologie des Gassenterrors - “Tod und Hass dem roten Gesindel”»]³⁷ ; [«Skins und Fröntler als Hilfstuppe der Nationalen Aktion – Für Hitler und für die NA (**Abb. 13**).»]³⁸

[«Die Schaffhauser Rechtsradikalen knüpfen engere Verbindungen zu ihren auswärtigen Gesinnungsfreunden – “Warum das nächste Mal nicht gleich totschiagen?”], darunter stehend ein Interview mit Max Brüttsch, Kommandant der Schaffhauser Kantonspolizei: [«Solange die Szene so durchsichtig ist, stellt sie für mich keine Gefahr dar.»] In der gleichen Ausgabe folgt im Hinblick

13 Neonazis: Bier Waffen und Hakenkreuz, 1987. Foto: Gerhard Kromschröder
Aus: Frischknecht Jürg, «Schweiz wir kommen» - Die neuen Fröntler und Rassisten, Zürich 1991

³⁶ Frischknecht, Jürg, «Schweiz wir kommen» - Die neuen Fröntler und Rassisten, Zürich 1991

³⁷ Schaffhauser AZ, «Dreckige Judensau» - «In Ofen mit eu», «Tod und Hass dem roten Gesindel», 29. Juli 1987

³⁸ Schaffhauser AZ, Skins und Fröntler als Hilfstuppe für die Nationale Aktion: Für Hitler und für die NA, 30. Juli 1987, S. 9

auf Max Brütschs Äusserungen ein Kommentar von Chefredaktor Bernhard Ott: [«Auf dem rechten Auge sehbehindert;»].³⁹ Die Schilderung der weiteren Ereignisse werden in der AZ wie folgt übertitelt: [«Die Opfer des rechtsradikalen Terrors berichten über ihre Erlebnisse: “Ich hätte so etwas in Schaffhausen früher nie für möglich gehalten” - Eine Chronologie des Gassenterrors: Die Fortsetzung.»]⁴⁰

Neonazistischer Gassenterror: Eine erschütternde Bilanz

Die Bilanz im Februar 1990 all dieser Tötlichkeiten, Übergriffe, Morddrohungen und Anschläge der neonazistischen Szene im Kanton Schaffhausen lässt einem noch heute erschauern: 95 Ereignisse umfasst die Chronologie des Schaffhauser Gassenterrors zum damaligen Zeitpunkt – 57 davon mündeten in Strafverfahren. Verschafft man sich einen schweizerischen Überblick, fällt auf, dass Schaffhausen einen deutlichen Schwerpunkt bildet. Nirgends sonst waren die Neonazis derart übergriffig und zudem gut organisiert. Die Exponenten der «Nationalrevolutionären Partei der Schweiz NPS» mit Sitz in Schaffhausen nahmen auch regelmässig an den Sitzungen der «Nationalen Koordination» teil, wo sich die rechtsextremen Parteien jeweils ein Stelldichein gaben. Auch in Winterthur gab es eine starke rechtsextreme Gruppierung, die sich mit den Schaffhauser Neonazis jeweils absprachen. Um weniger aufzufallen, verübten die Schaffhauser in Winterthur und umgekehrt die Winterthurer in Schaffhausen Anschläge. Schaffhauser NPS-Leute konnten durch aufmerksame Zürcher Kantonspolizisten auf frischer Tat gefasst werden, als sie im Oktober 1989 in Embrach in der Nacht Scheiben eines Asylantenheims eingeworfen hatten.

Das Mass war voll – die Betroffenen gingen auf die Strasse

Das Mass nach vier Jahren Gewalt von Rechts war bei den betroffenen Opfern und Leidtragenden im Herbst 1989 mehr als voll; Ende Oktober 1989 riefen zahlreiche Organisationen, linke Parteien und Gewerkschaften zu einer Demonstration gegen Rassismus und rechtsextremen Strassenterror auf. Die «Schaffhauser Nachrichten» berichteten über den Protestmarsch: «Dem Aufruf folgten dann rund 700 Menschen, die friedlich vom Coop City auf den Fronwagplatz pilgerten. Etwa 1500 Menschen beteiligten sich dort an der anschliessenden Kundgebung. Trotz Androhungen von rechtsextremen Kreisen kam es zu keinen Gewaltakten.»⁴¹

³⁹ Schaffhauser AZ, «Warum das nächste Mal nicht gleich totschiagen?», Auf dem rechten Auge sehbehindert, 25. Oktober 1989, S. 9

⁴⁰ Schaffhauser AZ, «Ich hätte so etwas in Schaffhausen früher nie für möglich gehalten», 26. Oktober 1989, S. 11

⁴¹ Schaffhauser Nachrichten, Demonstration gegen Rassismus und faschistischen Strassenterror: Drohungen waren vorhanden – Gewaltakte blieben aus, 30. Oktober 1989, S. 13

Leider war es dann noch nicht vorbei. Ein paar Tage später berichteten die Schaffhauser Nachrichten erneut über ein trauriges Ereignis und titelte «Brennendes Kreuz beim Durchgangsheim Friedeck: «Am Montag gegen 22 Uhr schreckte ein explosionsartiger Knall die Bevölkerung von Buch auf. Dies teilte die Kantonspolizei mit. Wie erste Ermittlungen ergaben, haben bisher unbekannte Täter auf dem Fussballplatz in der Nähe des Durchgangsheims für Asylbewerber ein etwa 2.5 Meter hohes und 2 Meter breites Kreuz aus Stahlrohren aufgestellt, mit Textilien umwickelt, mit Brandbeschleuniger übergossen und schliesslich angezündet. Obwohl die Kantonspolizei die Täter trotz der unverzüglich eingeleiteten Fahndung nicht fassen konnte, trägt das brennende Kreuz die Handschrift rechtsextremer Ku-Klux-Clan-Gruppen.»⁴² Gleichentags berichtete die «Schaffhauser AZ», dass die Kantonspolizei einen Jugendlichen aus dem Umfeld der «NPS» verhaftete: «Der Überfall auf ein Asylbewerberheim in Steinhausen (Kanton Zug) zieht immer weitere Kreise. Der Verhaftete war allerdings nicht der einzige Fröntler aus dem Kanton Schaffhausen. Noch am Abend des Vorfalls zündeten die Rechtsradikalen auf der Rigi bei Viznau ein grosses Holzkreuz an und posierten mit dem Hitlergruss.»⁴³

Ende November befasste sich schliesslich auch der Regierungsrat mit dem brennenden Thema: [«Durch die Androhung von Brandanschlägen auf das Durchgangsheim für Asylbewerber FRIEDECK, Buch, und Gewaltanwendungen gegenüber den Asylbewerbern und dem Heimpersonal mussten kurzfristig und notfallmässig Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Da zu befürchten ist, dass die Bedrohungslage weiterhin bestehen bleibt, sind mittel und langfristig Massnahmen vorzusehen.»]⁴⁴

Die sich derart häufenden Ereignisse im Kanton Schaffhausen blieb auch den grossen Medienhäusern in der Schweiz nicht verborgen. Mit zwei viel beachteten ZEITSPIEGEL-Dokumentarfilmen griff das Schweizer Radio und Fernsehen SRF das Thema «Rechtsradikalismus in der Schweiz» auf und beauftragte die Journalisten Jürg Frischknecht und mich mit den Recherchen. Der erste Teil mit dem Titel «Ermittlung im Nebel», der im Wesentlichen auf den jahrelangen investigativen Recherchen in der AZ entstand, befasste sich zur Hauptsache mit den Vorfällen im Kanton Schaffhausen und deren Hintergründen (**Abb. 14**). Im Filmdokument wurde dem Kommandanten der Kantonspolizei Schaffhausen, Max Brütsch, ausführlich Gelegenheit gegeben, seine Sicht der

⁴² Schaffhauser Nachrichten, Ku-Klux-Clan-Gruppe erschreckte die Bevölkerung in Buch: Brennendes Kreuz beim Durchgangsheim «Friedeck», 8. November 1989, S. 19

⁴³ Schaffhauser AZ, Kantonspolizei verhaftete gestern Neonazi, 8. November 1989, S. 7

⁴⁴ STASH, RRA 10/262 708

14 Bildausschnitt ZEITSPIEGEL-Dokumentarfilm «Ermittlung im Nebel», SRF, 18.04.1990

Dinge darzulegen. Die verharmlosende Art, wie er dem Problem begegnete, wurde auch hier sichtbar.⁴⁵ Es war eine fatale Fehleinschätzung, wie sich später herausstellte, als ein im Auftrag von Bundesrat Arnold Koller erstelltes Gutachten der Kantonspolizei Schaffhausen ein schlechtes Zeugnis ausstellte.

Im zweiten ZEITSPIEGEL-Dokumentarfilm «Durch fremdes Land», welcher eine Woche später am Fernsehen zu sehen war, wurde die Frage aufgeworfen, ob der Schweiz eine Welle des Rechtsradikalismus drohe? «In der breiten Bevölkerung werden immer mehr fremdenfeindliche Rufe hörbar.»⁴⁶ In diesem Zeitdokument ist zu vernehmen, dass bei einem Brandanschlag auf eine Asylunterkunft in Chur vier Asylanten ums Leben gekommen sind. Auf den Zusammenhang dieses Vorfalls mit der Friedeck soll später eingegangen werden.

Die Kantone werden asylpolitisch in die Pflicht genommen

Die 2. Asylgesetzrevision, welche vom Schweizer Volk im April 1987 gutgeheissen wurde, hatte einen weiteren einschneidenden Paradigmenwechsel zur Folge: die teilweise Kantonalisierung des

⁴⁵ SRF Zeitspiegel-Dokumentarfilm «Ermittlung im Nebel», 18.04.1990 (Link zum Beitrag auf S. 79)

⁴⁶ SRF Zeitspiegel-Dokumentarfilm «Durch fremdes Land», 25.04.1990 (Link zum Beitrag auf S. 79)

Asylverfahrens, gegen die sich der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen immer zur Wehr gesetzt hatte. In Bern wurde man den sich auftürmenden Asylgesuchen nicht mehr Meister. Die Kantone sollten deshalb weit mehr in die Pflicht genommen werden, als ihnen lieb war. An der Hilfswerkvertretung im Asylverfahren wurde auch unter kantonaler Obhut aber festgehalten. Mit Schreiben vom 17. November 1987 teilte die «Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe SFH» der Kantonspolizei Schaffhausen mit, «dass der Vorstand der SFH, gestützt auf Art. 13, Abs. 1 des Entwurfs der Asylverordnung vom 24. September 1987 das Schweizerische Arbeiterhilfswerk als Koordinationsstelle für die Hilfswerkvertretungen in Ihrem Kanton bezeichnet hat. Verantwortlicher Stellenleiter ist Markus Plüss».

Drei Tage später bereits wurde kurz vor Mittag wieder einmal mein Türklopfer in Ramsen betätigt und ein aufgebracht Kollege stand vor der Tür: *«Markus, besch ghört, was in de Beize im Dorf umeverzellt wird? De "Trompeter" behauptet, dä Plüss würdi sich a de Asylante berüchere!»* Für mich war schnell klar, aus welcher Quelle dieses Gerücht in Umlauf gesetzt wurde. Ausser mir und meiner Frau hatte nämlich noch niemand von der neuen beruflichen Herausforderung erfahren. Der Einzige, der es aber aufgrund des Schreibens der SFH sonst noch wusste, war der in Ramsen aufgewachsene Kommandant der Kantonspolizei, Max Brütsch, und der «Trompeter» war sein Bruder. Für mich verhies das nichts Gutes. Ein Telefonanruf bei Brütsch bestätigte den Sachverhalt und er gelobte Besserung.⁴⁷

Der Kanton Schaffhausen tat sich schwer mit der neuen Aufgabe

Bald war auch klar, wo die Befragungen der Asylsuchenden stattfinden würden: Auf dem Informationsdienst der Kantonspolizei. Mit diesem Entscheid war das «Schweizerische Arbeiterhilfswerkes SAH» nicht glücklich; aus Erfahrung sind viele Asylsuchende schwer traumatisiert und wurden in ihren Heimatländern durch die Polizei gefoltert.

Trotzdem wurde die neue Aufgabe im gegenseitigen Respekt angepackt und erste Befragungen fanden im Januar 1988 statt. Das Bild der Herkunftsländer hatte sich mittlerweile markant verändert: Im ersten Jahr fanden 133 Befragungen, die von Hilfswerkvertreter:innen begleitet wurden, statt. 87 der Betroffenen waren Kurden aus der Türkei und lediglich noch 5 Tamilen kamen aus Sri Lanka. Erste Asylsuchende aus Jugoslawien (3), wo sich ein weiterer Konflikt anbahnte, klopfen an die Türe.

⁴⁷ Auskunft, Plüss, Markus, 03. Dezember 2024

Ebenfalls im Januar meldete sich die «Asylgruppe» an einer Medienkonferenz (**Abb. 15**) wieder zu Wort und teilt mit, dass sich zurzeit rund 240 Asylsuchende im Kanton Schaffhausen befänden, die teils in der «Friedeck» und teils in anderen Unterkünften und Wohnungen lebten. Mit 100 von ihnen hätten Mitglieder des Asylgruppe in den vergangenen zwei Jahren Kontakte gepflegt.⁴⁸ Der Umgang mit den Asylsuchenden im Kanton wurde im Jahresbereich 1986/1987 harsch kritisiert: «Alle Asylsuchenden im Kanton Schaffhausen werden gleich beim Einreichen ihres Gesuches verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Die hiesige Praxis ist eine der härtesten im ganzen Land und

15 Pressekonferenz der «Asylgruppe» (von links) Liselotte Meier, Markus Plüss, Marcel Ammann und Ariane Waldvogel, 21.01.1988. Foto: Max Baumann

sucht ihresgleichen in Europa.» Ich konnte aber an der Medienkonferenz über eine positive Entwicklung berichten: Nach einem guten Gespräch mit Regierungsrat Hermann Keller wurde die Praxis deutlich verbessert und die Inhaftierungen blieben aus.

Matthias Kind, ein sehr sprachgewandter Mann, der zuvor in der «Friedeck» tätig war und 1987 als freiwilliger Berater zur Verfügung stand, wurde im Zeitraum von acht Monaten in seiner Wohnung

⁴⁸ Schaffhauser Nachrichten, Beratungsstelle für Asylsuchende auf gutem Weg: Flüchtlingsschicksale auch bei uns, 22. Januar 1988, S. 17

202 mal von Asylbewerbern aufgesucht, fasste Liselotte Meier diese Erfahrungen zusammen. Damit sei auch klar geworden, dass eine Beratungsstelle für Asylsuchende ein dringendes Anliegen sei, um den Betroffenen bei der Abklärung der Erfolgchancen, der Beratung bei Rekursen und der Vermittlung von Anwälten behilflich sein zu können.⁴⁹

Als Trägerschaft für die geplante Beratungsstelle sind die Hilfswerke «CARITAS», «HEKS» und das «SAH» mit Unterstützung der Landeskirchen vorgesehen. Die Beratungsstelle werde von einem Team freiwilliger Helferinnen und Helfer unterstützt, erklären Ariane Waldvogel und Marcel Ammann als weitere Vertreterinnen und Vertreter der Asylgruppe. Am 16. August war es dann so weit, die Beratungsstelle für Asylsuchende eröffnete am Rahausbogen 15 in Schaffhausen ihre Tore und die 40%-Stelle konnte mit der Studentin Regula Kummer aus Schlatt besetzt werden.⁵⁰

Die Beratungsstelle existiert bis heute. Sie passte sich den neuen Bedingungen regelmässig an und baute ihr Angebot aus. Sie heisst heute «Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht» und die Räumlichkeiten befinden sich unter dem Dach des «SAH Schaffhausen». Sie erhält im «Erweiterten Asylverfahren» auch Mandate vom «Staatsekretariat für Migration SEM» zugewiesen. Die inzwischen ebenfalls geänderte Trägerschaft setzt sich aktuell wie folgt zusammen: Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Schaffhausen, «SAH Schaffhausen» und «Verein zur Förderung der Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Schaffhausen».

Die Lage in der «Friedeck» wird zusehends ungemütlicher

Die heterogen zusammengesetzten Bewohnerinnen und Bewohner in der «Friedeck» und der stetig steigende Druck auf das Personal aufgrund der expandierenden Eintritte, brachten auch ungeahnte Konflikte mit sich. Es waren Herausforderungen, die dem verantwortlichen Kantonalen Sozialamt immer mehr zu schaffen machten. Der damalige Leiter, Heinz Haslebacher, reagierte zunehmend gereizt auf diese Entwicklung und Hilferufe des Personals nahm er nur zögerlich wahr. Auch die Asylsuchenden spürten das und manchmal brauchte es nicht viel, und die Situation lief aus dem Ruder. Hin und wieder kam es vor, dass die Polizei mit Blaulicht in die Friedeck zitiert wurde.

Ein illustrierendes Beispiel ist die Anfrage für die private Unterbringung von zwei jungen Frauen aus dem Iran, welche als Christinnen im Zuge der Islamischen Revolution vor Ajatollah Chomeini flüchten mussten. Die beiden fühlten sich als Frauen bedroht durch die vielen Männern in der «Friedeck». Ariane Waldvogel als Exponentin der Asylgruppe fragte mich deshalb an, ob ich bereit

⁴⁹ Schaffhauser AZ, Flüchtlinge werden nicht mehr verhaftet, 22. Januar 1988, S. 7

⁵⁰ Schaffhauser Nachrichten, Hilfswerke der Kirchen und Gewerkschaften: Neue Beratungsstelle für Asylbewerber, 19. August 1988, S. 15

sei, die beiden Schwestern bei mir aufzunehmen. Ich willigte sofort ein und erklärte, dass die Beiden unentgeltlich bei uns wohnen könnten.

Der Vorgang ist in der Staatsschutz-Fiche von Ariane Waldvogel beim Informationsdienstes der Kantonspolizei Schaffhausen fein säuberlich erfasst. Im Eintrag vom 04.05.88 steht dann: «Beantwortung des Gesuches des Sozialamtes, H. Haslebacher. Gesuch wird abgelehnt.» Was dann nicht mehr in der Fiche eingetragen wurde, ist die Anweisung von Regierungsrat Hermann Keller an Heinz Haslebacher, das Gesuch sei zu bewilligen. Der Vorfall ist schon einmal ein Vorgeschmack auf das, was später in Sachen Informationsdienst und Fichen alles ans Tageslicht kommen sollte. Jedenfalls wurden die Aktivitäten der Asylgruppe systematisch bespitzelt und Heinz Haslebacher machte auch Meldung anderer Tätigkeiten von freiwilligen Helferinnen und Helfer an den Informationsdienst der Kantonspolizei. Die beiden Iranerinnen lebten fortan fast zwei Jahre bei der Familie Plüss in Ramsen, erhielten positive Asylentscheide und konnten erfolgreich integriert werden.

Acht Tage später wandte sich das Sozialamt mit einem Hilferuf an die Medien, es sei auf die Hilfe von Privaten und Gemeinden bezüglich der Unterbringung von Asylsuchenden angewiesen, weil es keine Wohnmöglichkeiten finde. Haslebacher sparte dabei nicht mit Kritik an die Adresse von Gemeindebehörden, die sehr negativ auf Wohnungsnachfragen reagieren würden.⁵¹

Ende Oktober kam die «Friedeck» erneut ins Gerede als «türkische Asylbewerber» in einen Sitzstreik traten. [«Die Unruhen in der Friedeck hatten bereits seit einiger Zeit geschwelt. Im Wesentlichen ging es um die Höhe des Arbeitslohnes. Die Heimleitung zog den auswärts arbeitenden Asylanten die vom Bund vorgeschriebenen Abgaben vom Arbeitslohn ab. Es handelt sich dabei um Abzüge der AHV, Kost und Logis. Weitere Streitpunkte waren Videofilme und zusätzliche türkische Zeitungen (...) In der Folge rückte die angeforderte Kantonspolizei mit zwölf Mann aus und nahm fünf Rädelsführer fest. Sie wurden für knapp 24 Stunden in Polizeigewahrsam verbracht, befinden sich aber mittlerweile bereits wieder in der Friedeck.»]⁵²

Offenbar führten interkulturelle Verständigungsprobleme zwischen dem Personal und den Bewohnerinnen und Bewohner zu diesem Konflikt. Der Leiter des Sozialamtes, Heinz Haslebacher, lud ein paar Tage später zu einer Pressekonferenz, rechtfertigte den Polizeieinsatz und erläuterte den Medien die Hintergründe des aufkeimenden Konflikts: [«Das Sozialamt leidet unter

⁵¹ Schaffhauser Nachrichten, Das kantonale Sozialamt spürt grosse Widerstände: Auf Hilfe Privater und Gemeinden angewiesen, 13. Mai 1988, S. 20

⁵² Schaffhauser Nachrichten, Die Lage in der Friedeck: «Alle Asylanten wieder im Heim», 3. September 1988, S. 29

Personalmangel: der Bund bewilligt für die Betreuung der gegenwärtig 319 Asylbewerber nur gerade 8,3 Stellen, was verständlicherweise zu einer Überforderung der einzelnen Sozialhelfer geführt habe. (...) Die Androhung, es werde geschossen, sei zwar in der Hitze des Gefechts gefallen, es sei aber kein Gebrauch von Schlaginstrumenten oder sonstigen Waffen gemacht worden. (...) Haslebacher bedankt sich bei allen in den Konflikt verwickelten Parteien: sowohl bei den Asylbewerbern als auch bei der Asylgruppe Schaffhausen, die einen Vermittlerrolle übernommen hatte.»⁵³

Auf das Problem der steigenden Asylgesuche wird nur zögerlich reagiert

Obwohl der Bund die Prognosen der zu erwartenden Asylgesuche längst hochgeschraubt hatte, konnte das Unterbringungsproblem im Kanton Schaffhausen nur zögerlich gelöst werden. Im Mai 1989 kündigte der Kanton an, das leere Hotel «Schwanen» in Stein am Rhein als neue Unterkunft ins Auge zu fassen, wo weitere 30 Personen untergebracht werden könnten. Anfang Juli beschloss der Regierungsrat, das «schwierige Beherbergungs- und Betreuungsproblem» zu lösen und die Eröffnung und Führung eines Durchgangszentrums für Asylbewerber im Hotel «Schwanen» zu bewilligen. Das kantonale Sozialamt wurde beauftragt, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.⁵⁴ Erst mehr als ein Jahr, nachdem der Leiter des Sozialamtes sich über den mangelnden Personalbestand in der «Friedeck» öffentlich beklagt hatte, bewilligte der Regierungsrat am 10. Oktober 1989 zusätzliches Personal für die Asylfürsorge.

[«Wie allgemein bekannt ist, hat die Asylfürsorge wegen des starken Zustroms von Asylbewerbern unerwartete Ausmasse angenommen. Am 31. Dezember 1987 waren 169 Asylbewerber auf dem Kantonsgebiet registriert. Genau ein Jahr später waren 360 Personen gemeldet. Am 31. August 1989 waren im Kantonsgebiet 447 Asylbewerber anwesend. Davon waren 140 Personen in den durch das Sozialamt im Auftrag des Bundes geführten vier Zentren untergebracht. Weitere 28 Personen befanden sich am Stichtag unter der Fürsorgeverantwortung der Gemeinden.»]⁵⁵

Ende Februar 1990 musste der Regierungsrat erneut eine Zunahme der Gesuche zur Kenntnis nehmen. Jetzt waren es 518 Asylbewerber. Am 20. März 1990 beschloss er deshalb, dass [«im Auftrag des Delegierten für das Flüchtlingswesen, und auch als kantonale Aufgabe den Gemeinden nach aktueller Lage und Notwendigkeit Asylbewerber zugeteilt werden. Die Zuteilung erfolgt im Verhältnis zu Einwohnerzahl der Gemeinden. Ab Mitte 1990 wird es unumgänglich sein, alle

⁵³ Schaffhauser Nachrichten, Wieder Ruhe in der Freideck, 6. September 1988, S. 17

⁵⁴ STASH, RRA 10/262 703

⁵⁵ STASH, RRA 10/262 640

Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 500 oder mehr Personen in die Zuweisungsquoten mit-einzubeziehen.»]⁵⁶

Längst nicht alle Asylsuchenden, welche einen negativen Asylentscheid erhalten, müssen die Schweiz auch verlassen. Das hat den öffentlichen Diskurs über die Asylpolitik immer wieder massiv belastet. Viele können nicht verstehen, dass Abgewiesene nicht sofort ausgeschafft werden. Über die Hälfte der Betroffenen kommen aus Kriegsgebieten, deren Asylgesuche zwar negativ ausfallen, die aufgrund ihrer Gefährdung im Heimatland aber vorläufig aufgenommen werden müssen; dies trifft und auch auf viele Tamilen zu. Beim damaligen Delegierten für das Flüchtlingswesen und später im «Bundesamt für Flüchtlinge BFF» wurden deshalb viele Gesuche gar nicht erst behandelt. In den Kantonen löste dies einen Domino-Effekt aus, weil viele Betroffene deshalb in den Asylstrukturen verbleiben mussten, ohne dass es mit der Integration wirklich vorwärts gehen konnte. Mitte 1992 verlangte das BFF von den Kantonen deshalb «die Vorlage von Konzepten über die längerfristige Planung der Unterbringung der vom Bund zugewiesenen Asylbewerber.»⁵⁷

Als das Durchgangszentrum «Schwanen» (**Abb. 16**) seinen Betrieb im Juli 1989 aufnahm, waren neben der «Friedeck» auch zwei «Foyers» für die Unterbringung angemietet worden, die «GF-Baracke» im Ebnet Schaffhausen und der «FERNBLICK» in Neuhausen a. Rhf..

16 Hotel «Schwanen» in Stein am Rhein wird 1989 zum Durchgangsheim, 2025. Foto: Markus Plüss

⁵⁶ STASH, RRA 10/262 640

⁵⁷ STASH, RRA 10/262 640

Anfangs Dezember 1989 herrschte im Asylbewerberheim «Schwanen» in Stein am Rhein Niedergeschlagenheit. An einem Samstag beschlossen die Bewohnerinnen und Bewohner spontan, einen Sympathiefastentag zu begehen, weil die beliebte Heimleiterin Vroni Zimmermann (**Abb. 17**) bereits nach einem halben Jahr ankündigte, ihr Amt wieder niederzulegen. Die «AZ» wurde kontaktiert und gebeten über den Sympathiefastentag zu berichten. Ein Kurde fasste die Situation folgendermassen zusammen: [«Wir wünschen, dass Frau Zimmermann bleibt. Hier werden die Asylbewerber menschlich behandelt, diese Wärme spüren wir hier in der Schweiz das erste Mal. Frau

17 Vroni Zimmermann,
Heimleiterin Durch-
gangsheim «Schwanen»,
Stein am Rhein, 1989.
Foto: B. u. E. Bühler

Zimmermann hilft uns, trotz den bescheidenen Mitteln, die sie zur Verfügung hat, sehr viel, sie macht das Möglichste daraus. Ausgerechnet sie geht jetzt! Wir haben das Gefühl, dass sie die Kündigung wegen des Chefs des Sozialamtes eingereicht hat.»]

Tatsächlich trafen die Vermutungen des Kurden zu. Umfangreiche Recherchen der «AZ» bestätigten den Sachverhalt, wie auch ein Mitarbeiter offen kommuniziert: «Tatsächlich herrscht ein gespanntes Verhältnis zum Chef des Sozialamtes; mit den Asylbewerbern haben wir praktisch keine Probleme.» Es seien auch zu wenig Stellen bewilligt, meint er abschliessend.⁵⁸

Am 16. März 1993 kam erneut Post aus dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement an die Kantone. Bundesrat Arnold Koller wollte die «Bewirtschaftung der noch nicht erledigten Asylgesuche» regeln. Die Polizeidirektoren der Kantone wurden beauftragt, die vom Bundesamt für Ausländerfragen und vom Bundesamt für Flüchtlinge erstellten Listen der eingereichten Asylgesuche aus den Jahren 1987 bis 1989 rasch zu prüfen und den beiden Bundesämtern Rückmeldung zu machen, in welchen Fällen eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung erteilt werden sollte.

⁵⁸ Schaffhauser AZ, Sympathiefastentag für die Heimleiterin / Missliche Personalsituation, 11. Dezember 1989, S. 9

Was den Kanton Schaffhausen betrifft, standen auf der beigelegten Liste der Asylgesuche 172 Betroffene überwiegend aus der Türkei und Sri Lanka.⁵⁹ Wie im Departement des Innern mit dem Anliegen von Koller umgegangen und in wie vielen Fällen eine Humanitäre Regelung getroffen wurde, geht aus den Unterlagen nicht hervor.

Die gute Zusammenarbeit des SAH mit der Kantonspolizei kam anlässlich der Fichenaffäre bös ins Wanken

Ein Jahr, nachdem die Befragungen von Asylsuchenden kantonalisiert worden waren, konnte ich als verantwortlicher Hilfswerk-Koordinator des SAH in einem Zwischenbericht eine sehr positive Bilanz ziehen. Die Kantonspolizei und das Hilfswerk arbeiteten gut zusammen. Zwölf Befragerinnen und Befrager seitens der Kantonspolizei und elf Hilfswerkvertreterinnen und Hilfswerkvertreter seien mit dieser Aufgabe beschäftigt.

[«Bezüglich Unkorrektheiten in der Verfahrensabwicklung hat das Hilfswerk das Recht, während oder nach der Befragung zu intervenieren, bei Verständigungsschwierigkeiten zu vermitteln, Fragen und Antworten zu präzisieren, Einwände oder Vorbehalte zuhanden des Protokolls anzumelden und schliesslich selbst Ergänzungsfragen an die Adresse des Asylbewerbers zu stellen. (...) Nach wie vor sind die meisten Befragungen von einer guten bis sehr guten Atmosphäre geprägt. Das gute Einvernehmen mit der Kantonspolizei ist nicht zuletzt auf die gegenseitige Informationspolitik und die periodisch stattfindenden gemeinsamen Gespräche zurückzuführen.»]⁶⁰

In dieser Situation trat am 22. November 1989 Nationalrat Moriz Leuenberger, der später auch zum Bundesrat gewählt wurde, im Bundehaus vor die Medien. Er präsentierte als Präsident der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) den Untersuchungsbericht zur Fichenaffäre. Die Schweiz war nachhaltig erschüttert. Ein Satz im Hinblick auf den Befund der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUK liess aus sehr aktuellen Gründen aufhorchen: [«Diese Unbeweglichkeit, diese Blindheit gegenüber den grossen Gefahren des Rechtsextremismus sind mitschuldig daran, dass wir in der Schweiz die Vorstufe des Faschismus haben (...) und die Polizei schaut zu, und zwar nur deshalb, weil den Rechtsextremen von Beamten Verständnis entgegengebracht wird.»] Drei Tage später bekam das Thema traurige Aktualität, als Fremdenhasser in Freiburg einen Türken grundlos zu Tode prügeln.

⁵⁹ STASH, DI 18/16

⁶⁰ Schaffhauser AZ, Plüss, Markus, Hilfswerke und Polizei arbeiten gut zusammen, 6. Juni 1989, S. 9

Fünf Monate später griff ich in meiner Funktion als AZ-Journalist in die Tasten. «Hilfswerkvertreter/innen gerieten “versehentlich” in die Fichen-Kartei,» schrieb ich unter der Überschrift «Dubiose Vorgänge lösen Empörung aus. Grund der Empörung war, dass der Staatsschutz über alle Hilfswerkvertreterinnen des «SAH» je eine Fiche angelegt hatte (Abb. 18). Walter Stöckli, Jurist bei der «Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe SFH» war entrüstet und gab zu den Vorgängen folgendes zu Protokoll: «Die SFH werde Bundesrat Koller einen Brief schreiben und dagegen protestieren, dass Leute, die im Auftrag des Bundes und von diesem auch noch bezahlt,

173/1	09.12.87	Artikel in der AZ: NA zieht Klage gegen "AZ-Autor zurück. PLUESS gewinnt gegen I
143/11	16.11.87	Schreiben der SFH, dass P. als verantwortlicher Stellenleiter für den Einsatz von Hilfswerkvertretern für Asylbefragungen ernannt worden sei. P. ist in der Koordinationsstelle des Schweiz. Arbeiterhilfswerkes tätig.
169/6	22.01.88	P. nahm als Vertreter für die Asylgruppe Schaffhausen an einer Pressekonferenz teil. Titel in den Schaffhauser Tageszeitungen: SN: Beratungsstelle für Asylsuchende auf gutem Weg. Flüchtlingsschicksale auch bei uns. AZ: In Schaffhausen entsteht eine Beratungsstelle für Asylsuchende. Flüchtlinge werden nicht mehr verhaftet.

18 Auszug Fiche über Markus Plüss, Informationsdienst Kantonspolizei Schaffhausen, 1987

wegen ihrer gesetzlichen vorgeschriebenen Tätigkeiten in dieser Kartei von Verdächtigen registriert worden seien.»⁶¹

Vorweg sei hier erwähnt, dass die später eingesetzte «Grossrätliche Kommission Staatsschutz» des Kantons Schaffhausen in ihren Abklärungen den Sachverhalt vollumfänglich bestätigte, dass «Vertreterinnen und Vertreter von Hilfswerken, die im Asylbereich tätig sind, zu den klar definierten Personen gehören, mit denen sich der Informationsdienst beschäftigte.»⁶²

Der sachliche und nach allen Seiten gut abgesicherte AZ-Artikel war für die Kantonspolizei Schaffhausen natürlich keine erfreuliche Nachricht. Mit Schreiben vom 24. August 1990 an die Adresse der «Schweizerischen Zentralstelle für Flüchtlingshilfe» fuhr das «Kommando Kantons- und Stadtpolizei Schaffhausen», unterzeichnet von Dr. Erwin Beyeler, dann mit scharfem Geschütz auf: «Aus den nachstehend noch darzulegenden Gründen ist für die Kantonspolizei eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn Plüss, sei es als Hilfswerkvertreter oder als Koordinator, in Zukunft nicht

⁶¹ Schaffhauser AZ, Plüss, Markus, Hilfswerkvertreter/innen gerieten «versehentlich» in Fichen-Kartei: Dubiose Vorgänge lösen Empörung aus, 5. April 1990, S. 7

⁶² STASH, Amtsdrukschrift 3819, Bericht und Antrag der «Grossrätlichen Kommission Staatsschutz», 21. August 1992, S. 26/27

mehr möglich.» Die «SFH» wird dann aufgefordert, dass eine andere Person mit der Hilfswerkvertretung beauftragt werden solle. Begründet wird das Vorgehen ausschliesslich mit der «unzumutbaren» Berichterstattung in der «Schaffhauser AZ». Abschliessend folgt die ultimative Aufforderung an die SFH, «in Zusammenarbeit mit dem SAH oder einem anderen Hilfswerk möglichst rasch für einen personellen Wechsel besorgt zu sein.»

Meine persönliche Fiche bestätigte später den in der «AZ» aufgezeigten Sachverhalt vollumfänglich. Darin sind nicht nur alle Hilfswerk- und Unterstützungstätigkeiten für die Flüchtlinge als staatsfeindliche Vorgänge registriert, der Fiche liegt auch eine Liste aller Hilfswerkvertreterinnen und Hilfswerkvertreter bei («...für Asyl-Einvernahmen») mit Angaben zu deren Eltern, Herkunft, Geburtsdatum und Dienstauglichkeit, visiert vom Polizeikommandanten und dem Chef des Informationsdienstes.⁶³

Dieses Vorgehen löste bei allen Beteiligten Konsternation und grosses Unverständnis aus. Auf dem Korrespondenzweg hatte Beyeler alle möglichen Instanzen angesprochen. Es entwickelte sich in der Folge ein ausgedehnter Briefwechsel zwischen dem schweizerischen Delegierten für das Flüchtlingswesen, Peter Arbenz, dem «SAH», dem Kantonalen Sozialamt, Heinz Haslebacher, Regierungsrat Hermann Keller, der «AZ», der «SFH» und allen Hilfswerkvertreterinnen und Hilfswerkvertretern. Einigkeit herrschte einzig in der Tatsache, dass ich mir in meiner Arbeit als Hilfswerkkoordinator nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Die «SFH», die «AZ» und das «SAH» stellten sich deshalb unmissverständlich auf den Standpunkt, Plüss müsse im Amt bleiben. Seine Tätigkeit als «AZ»-Mitarbeiter und Journalist dürfe ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden und schon gar nicht dazu herhalten, ihn aus seinem anderen Amt zu entlassen. «In Wirklichkeit hat sich Plüss als Journalist bei der Aufhellung von äusserst fragwürdigen Geheimdienstpraktiken verdient gemacht,» schreibt die «AZ» in einem Brief an die Adresse des Regierungsrates. Sie machte in aller Deutlichkeit klar, sollte Plüss aus seinem Amt entfernt werden, werde der Skandal zu einem öffentlichen Thema, «...die «AZ» wird eine Kaltstellung von Plüss keinesfalls tolerieren.»⁶⁴

Kurz zusammengefasst wurde daraufhin folgende Lösung ausgehandelt: Plüss bleibt mit allen Funktionen im Amt und der Kanton Schaffhausen finanziert dem «SAH» eine zusätzliche Teilzeitstelle, welche die Scharnierfunktion zwischen Plüss und der Kantonspolizei wahrnimmt.⁶⁵

⁶³ Privatarchiv MP, 1987/534, Informationsdienst Kantonspolizei Schaffhausen, Akten 173/1, Eintrag 143/11, 16.11.87

⁶⁴ Privatarchiv MP, 1990/366, Korrespondenzen Kantonspolizei, DI, SAH, SFH, AZ, 24.08.1990 – 08.11.1990

⁶⁵ Privatarchiv MP, 1990/366, Schreiben Kanton Schaffhausen, Departement des Innern, 8. November 1990

Nachdem die Grossratskommission «Staatsschutz» ihren Bericht veröffentlicht hatte und vollends klar wurde, dass die von Plüss in der «AZ» geschilderten Sachverhalte vollumfänglich zutrafen, forderte das «SAH» vom Regierungsrat eine Genugtuung und eine Entschuldigung zu Händen aller angeschriebenen Adressaten. Eine Pressekonferenz, die Einleitung eines strafrechtlichen Verfahrens gegen Beyeler und eine Schadenersatzklage waren zu diesem Zeitpunkt in Vorbereitung.

Am 5. September 1993 schickte dann Regierungsrat Hermann Keller seine Antwort ans «SAH» mit Kopie an die von Beyeler bedienten Adressaten: «In Präzisierung meines Schreibens vom 29. Juni entschuldige ich mich bei Ihrem Mitarbeiter Markus Plüss für das Fehlverhalten des Kommandanten der Kantonspolizei ihm gegenüber.»⁶⁶

Im Dezember 1990, nach vertieften Abklärungen im Departement des Innern aufgrund der Überforderungssituation auf der Kantonspolizei und dem gravierenden Vorfall im August 1990 beschloss der Regierungsrat die Befragungen der Asylsuchenden dem Ausländeramt zu übertragen.⁶⁷ Fortan fanden die Befragungen der Asylsuchenden über mehrere Jahre in guter Atmosphäre und im gegenseitigen Respekt statt bis zum Zeitpunkt, wo die operative Abwicklung des Asylverfahrens aufgrund einer weiteren Asylgesetzrevision wieder insgesamt vom Bund übernommen wurde.

Das Ende der Gewalt und der Anfang einer neuen Ära

Bevor sich die Wende im Hinblick auf das Klima der Gewalt und des Terrors im Spannungsfeld der Asyl- und Flüchtlingsproblematik langsam abzeichnete, kam es nochmals zu Eruptionen, die in der «humanitären Schweiz» kaum vorstellbar waren. Erneut war es ein Vorfall in der «Friedeck», welcher diesmal schweizweit in den Schlagzeilen war.

Mayonaisedosen, Molotow-Cocktail und Hundebisse – Die Bundespolizei schaltet sich ein

Diesmal war es der «BLICK», welcher für Aufregung sorgte: «Schlägerei im Asylanten-Zentrum – weil's keine Mayonnaise zum Guggeli gab. Heimleiter packt aus: Darum gibt es bei uns immer wieder Krach!», titelte er am 25. September 1990 und berichtete (**Abb. 19**), wie im Durchgangshaus für Asylbewerber «Friedeck» das Fehlen von Mayonnaise zum Sonntags-Guggeli zu einer Prügelei

⁶⁶ Privatarchiv MP, 1993/366, Schreiben Kanton Schaffhausen, Departement des Innern, 5. September 1993

⁶⁷ STASH, RRA 10/262 350

Schlägerei im Asylanten-Zentrum – weil's keine Mayonnaise zum Guggeli gab

So berichtete BLICK gestern über den Streit im Asylanten-Durchgangsheim «Friedeck» (Bild rechts) im schaffhausischen Buch.

Heimleiter packt aus:

Darum gibt es bei uns immer wieder Krach!

VON WOLFGANG KREBS

BUCH SH – Gestern berichtete BLICK, wie im Durchgangsheim für Asylbewerber «Friedeck» das Fehlen von Mayonnaise zum Sonntags-Guggeli zu einer Prügelei mit anschliessendem Polizeieinsatz geführt hat. In einem Gespräch mit BLICK schildert Heimleiter Eduard Tanner die Gründe, weshalb in seinem Asylantenheim eine Lappalie derart chaotische Folgen haben konnte.

Hauptproblem ist der Platz: Das ehemalige evangelische Erziehungsheim «Friedeck» im schaffhausischen 240-Seelen-Dorf Buch war ursprünglich als Erstaufnahmezentrum für 35 Asylbewerber gedacht.

Mittlerweile beherbergt es 75 Asylsuchende, die von nur drei Männern und drei Frauen betreut werden. Zusätzlich leisten im Heim noch zwei Zivilschützer Dienst.

Zwar wohnen die Asylan-

ten nach Nationalitäten getrennt in Einer- bis Vierer-Zimmern. Kommen sie aber – zum Beispiel im Speisesaal – zusammen, so kann das zu Problemen führen.

Eduard Tanner (35) zu BLICK: «Zur Zeit haben wir vor allem Asylsuchende aus Ostblockstaaten bei uns. Die sprechen keine Fremdsprachen, essen dafür alles. Tamielen sind am pflegeleichtesten, sprechen zum Teil auch Englisch. Türken sind sehr hilfsbereit

und angenehm. Libanesen dagegen verlangen von uns, dass wir so kochen wie bei ihnen zu Hause. Natürlich hätten wir am Sonntag auch Mayonnaise im Haus gehabt. Doch die Libanesen wollten nicht warten.

Da wird gleich ausgerufen, und Teller gehen in die Brüche. Es ist wie im Militärdienst – wenn man den ganzen Tag nichts Gescheiteres zu tun hat, so wird das Essen halt zum Wichtigsten.»

- 19 BLICK: «Drum gibts bei uns immer wieder Krach!», über die Schlägerei in der «Friedeck», 25.09.1990, S. 5

mit anschliessendem Polizeieinsatz geführt hat. In einem Gespräch schildert Heimleiter Eduard Tanner die Gründe, weshalb eine Lappalie derart chaotische Folgen haben konnte. Tanner thematisierte vor allem die engen Platzverhältnisse und die schmale Personaldecke, die für die Betreuung zur Verfügung stand. Weiter erklärte er, dass es zwar Mayonnaise im Haus hatte, die Betroffenen aber nicht warten konnten: «wenn man den ganzen Tag nichts Gescheiteres zu tun hat, so wird das Essen halt zum Wichtigsten.»⁶⁸

Für die Neonazis war dieser Vorfall eine Einladung: Anfang Oktober 1990 wurde bei der «Friedeck» erneut ein Holzkreuz in Ku-Klux-Klan-Manier (**Abb. 20**) in Brand gesetzt, Mayonnaise Gläser flogen durch die Fensterscheiben ins Innere der «Friedeck» und Knallkörper explodierten. Erst als in der Nacht vom 09./10. August 1991 gegen eine städtische Asylunterkunft an der Alpenstrasse in Schaffhausen ein Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail verübt wurde, wurden die

⁶⁸ BLICK, Darum gibt es bei uns immer wieder Krach, 25. September 1990, S. 5

20 Ku-Klux-Klan: Brennendes Kreuz. Foto aus: Bildarchiv Jürg Frischknecht

Gewaltakte bei der Kantonspolizei Schaffhausen auch aufgrund einer konkreten Anfrage der Bundespolizei in einem Bericht rapportiert. Erfasst wurden damals auch anonyme Telefonanrufe, welche in der «Friedeck» eingegangen waren. Eine männliche Person kündigte eine Brandlegung an und eine andere äusserte sogar eine Morddrohung.⁶⁹

Im Herbst 1990 gab auch ein Vorfall zu reden, als bekannt wurde, dass «im Kantonsspital ein 45-jähriger Mann eingeliefert [worden war], der nicht nur deutliche Spuren einer Schlägerei aufwies, sondern auch mehrere Bisswunden. Gebissen hatte ihn ein Polizeihund auf dem Posten der Kantonspolizei anlässlich einer Einvernahme. Die Leute, die davon erfuhren und der «AZ» berichteten, waren hell empört. Polizeikommandant Beyeler dagegen bezeichnete den Hundeeinsatz als «völlig gerechtfertigt».⁷⁰ Als dann einen Monat später Polizeikommandant Erwin Beyeler und Kripochef Christian Meidinger sich bei «Radio Munot» über die Hundeattacke auf einen Asylbewerber lustig machten, führte das auch im Polizeikorps zu Unmut und Empörung, wie die «AZ» in Erfahrung bringen konnte: [«Meidinger hatte in einer von Polizeikommandant Erwin Beyeler selbst gestalteten Geburtstagssendung den Einsatz des Hundes während der Einvernahme eines

⁶⁹ Bestand Departement des Innern Kanton Schaffhausen, Anfrage Bundespolizei, 08.08.1991 und Bericht Kantonspolizei Schaffhausen, 11.08.1991

⁷⁰ Schaffhauser AZ, Hundeattacke auf dem Polizeiposten, 30. Oktober 1990, S. 7

Asylbewerbers mit den Worten “ich stehe hinter dem Hund“ gutgeheissen. Im Übrigen hatte er sich mit dem “Fanclub“ des Hundes solidarisiert, aus welchen Sendungen mit Hundefutter und dergleichen an die Adresse des Hundebesitzers gekommen waren.»⁷¹

Die Überfälle, Schusswaffen- und Sprengstoffanschläge und die Gewalt gegen Asylsuchende und Asyleinrichtungen hat 1989/90 ein derartiges Ausmass angenommen, dass «SRF» in der RUND-SCHAU in mehreren Beiträgen das Thema breit aufgriff. Allein im November und Dezember 1991 kam es in der Schweiz zu 13 Schusswaffen- und Brandanschlägen.

Tiefpunkt der Entwicklung war der verheerende Brandanschlag auf eine Asylunterkunft an der Alexanderstrasse in Chur am 2. Juli 1989, als Tamilen für einen in Sri Lanka verstorbenen Angehörigen eine Gedenkfeier abhielten. Vier kamen ums Leben, zwei Kinder und zwei Erwachsene. Die beiden Erwachsenen lebten in der «Friedeck» in Buch und waren in Chur zu Besuch. Im Sozialamt des Kantons Schaffhausen wurde das lediglich zur Kenntnis genommen. Die traurige Nachricht mussten andere überbringen.

[«Bereits Ende 1988 wurde ein Durchgangsheim in Klosters in Brand gesetzt und nur einen Monat nach dem Anschlag in Chur an der Alexanderstrasse gab es im Durchgangszentrum in Chur zwei fehlgeschlagene Brandanschläge.»]⁷²

Im Januar 2025 griff «DAS MAGAZIN» den Fall wieder auf. «Warum mussten Murali & Mugunthan sterben?» Aufgrund ihrer fundierten Recherchen kamen die Autorinnen zum Schluss, dass die vier Asylsuchenden aus Sri Lanka gezielt getötet wurden und niemand die Täter gesucht hat. Alle Indizien deuten überdies auf eine Täterschaft aus dem Nazimilieu. Der Historiker Damir Skenderovic, Professor an der Universität Freiburg, befasst sich seit Jahren als einziger in der Schweiz mit dem Thema Rechtsextremismus auch im Kontext zur Flüchtlingshistorie. Über die Ergebnisse der Recherchen zeigte er sich fassungslos aber nicht überrascht: «In der Schweiz wird seit jeher so getan, als habe man kein Problem mit Rechtsextremismus.» Im letzten Kapitel des umfassenden Hintergrundberichts meint Skenderovic auch in Anspielung auf positive Beispiele in den Nachbarländern: «...es sollte eine breite Erinnerungsarbeit zum Rechtsextremismus in der Schweiz eingeleitet werden.»⁷³ Im besonders betroffenen Kanton Schaffhausen gibt es über dieses traurige Kapitel bis heute weder eine Untersuchung noch eine historische Aufarbeitung.

⁷¹ Schaffhauser AZ, Sympathie für Fanclub des bissigen Polizeihundes?, 28. November 1990, S. 9

⁷² Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Rundschau, 15.01.1992 (Link zum Beitrag auf S. 79)

⁷³ DAS MAGAZIN, Achermann, Barbara & Conzett, Anja, Wurden Murali und Mugunthan von Neonazis ermordet?, No 03, 18. Januar 2025

Ein schockierendes Ende und Bundesrat Kollers Abrechnung

Es vergingen weitere Monate, bis es der Kantonspolizei Schaffhausen endlich gelang, die Täter der Anschläge auf die «Friedeck» und die Asylunterkunft an der Alpenstrasse in Schaffhausen dingfest zu machen. Es waren stadtbekannte Rechtsradikale, die schon über Jahre in den Gassen ihr rassistisches Unwesen trieben. Im April 1994 verurteilte das Kantonsgericht den Haupttäter zu 13 Monaten Zuchthaus bedingt und widerrief zwei bedingt ausgesprochene Vorstrafen von 90 Tagen Gefängnis.⁷⁴

Vor diesem Hintergrund erwähnt werden muss noch der Brand eines Bauernhauses, das in Ramsen unmittelbar gegenüber einer Unterkunft von Asylbewerbern stand. Dabei rettete ein Asylbewerber eine 90jährige Frau aus dem brennenden Haus, wo auch noch ihre Tochter lebte. Es gab zuvor einen heftigen Knall. [«Gleichzeitig fuhr ein Auto rückwärts vom Brandobjekt weg und entfernte sich so schnell, dass quietschende Pneu zu hören waren.»] Die Brandursache wurde nie aufgeklärt und der Bauschutt wurde mit einem Pneu Lader schon am nächsten Tag beseitigt, nachdem die Kantonspolizei das Haus zur Räumung freigegeben hatte.⁷⁵

Mit der unerfreulichen Entwicklung gegen Ende der 80er Jahren wurde auch ich selbst aufgrund meines Engagements in der Asyl- und Flüchtlingspolitik mit einer handfesten anonymen Morddrohung aus dem neonazistischen Milieu konfrontiert. Der Brief wurde im November 1988 in Winterthur der Post übergeben: Auf Papier ist ein braunes Holzkreuz aufgemalt, versehen mit den maschinengeschriebenen Texten «Warnung», «Wem die Stunde schlägt», «Der Werwolf», «Das Schweizervolk ist mit ihrer Kommunistischen Asylpolitik nicht einverstanden – Fluchthelfer Schlepper» (**Abb. 21**). Hinter dem «Werwolf» versteckt sich das Kampfblatt der «Neuen nationalen Front NNF» aus dem Kanton Aargau. Hintergrund waren meine Publikationen in der «AZ» über den Gassenterror in Schaffhausen. Es war nicht der erste Brief mit solchem Inhalt, der bei mir im Briefkasten lag und nächtliche anonyme Telefonanrufe waren an der Tagesordnung.⁷⁶ Fortan musste ich selbst für meine Sicherheit besorgt sein. Die Kantonspolizei war dazu nicht bereit. Tür- und Briefkastenschilder wurden abmontiert und weitere Sicherheitsmassnahmen vorgekehrt.

⁷⁴ Schaffhauser Nachrichten, Zuchthaus für Ex-Rechtsradikalen: Prozess um Anschläge auf Asylbewerber-Unterkünfte, 28. April 1994, S. 19

⁷⁵ Schaffhauser AZ, Der Brand in Ramsen wirft einige Fragen auf, Asylbewerber rettet 90jährige, 26. Mai 1992, S.7

⁷⁶ Schaffhauser AZ, Neonazis bedrohen «az»-Mitarbeiter, 10. November 1988

21 Morddrohung:
«Wem die Stunde
schlägt - der
Werwolf»,
14.10.1988

Die Hintergrundberichterstattung über die Neonaziszene wurde in aktualisierter Form jeweils auch in der «Winterthurer AZ» publiziert, wo der Journalist Markus Koch verantwortlich zeichnete. Am 3. Oktober 1990 warf Roger B., zusammen mit zwei Parteikollegen aus der Schaffhauser «Nationalrevolutionären Partei des Schweiz NPS» eine Handgranate in die vermeintliche Wohnung von Koch. Der Sachschaden war gross und zum guten Glück war niemand zu Hause (**Abb. 22**).

Zwei Jahre später kam an der Gerichtsverhandlung vor Obergericht in Zürich ans Tageslicht, dass Roger B., Präsident der NPS, zusammen mit seinen Kollegen beschlossen hatte, dem Journalisten Koch einen Denkkzettel zu verpassen und sie sich aufgrund beruflicher Schikanen hätten rächen wollen, denen NPS-Leute im Gefolge eines AZ-Artikels angeblich ausgesetzt waren.⁷⁷ Ich brachte

⁷⁷ Winterthurer AZ, Anschlag von Töss: 3 Jahre Zuchthaus für den Haupttäter, Gerichtsnotorisch heimtückisch und feig, 22. August 1992

damals in der «Schaffhauser AZ» ans Tageslicht, dass Roger B., Karriere in der Armee machte und es bis zum Leutnant gebracht hatte und der in Beringen aufgewachsene P. im Begriff war, in Zürich Stadtpolizist zu werden. Beiden stellte der Informationsdienst der Kantonspolizei Schaffhausen

Pikantes in Kollers Rechtsextremismusbericht

Kapo-Schwindel im Jahre 1989?

Die Veröffentlichung des von Bundesrat Koller in Auftrag gegebenen Rechtsextremismusberichtes kurz vor den letzten Nationalratswahlen hat hohe Wellen geworfen. Dass die Autoren im diskret abgefassten Bericht aber mit schwerem Geschütz gegen einen Kapo-Beamten im Kanton Schaffhausen auffahren, wurde bisher nicht erkannt.

MARKUS PLÜSS

Nachdem B. und S. zusammen mit einem weiteren Kollegen im Dezember 1990 durch die Schaffhauser Kantonspolizei verhaftet wurden, war der Schaffhauser Gassenterror neonazistischer Schlagart beendet. Der Grund: Ein Handgranatenanschlag in Winterthur (3. Okt. 1990), der einem Journalisten der «Winterthurer AZ» galt.

Interessant an der Geschichte ist insbesondere die Rolle des Haupttäters B. Obwohl seine neonazistischen Tätigkeiten als Präsident der Schaffhauser «Nationalrevolutionären Partei der Schweiz» (NPS) öffentlich bekannt waren, wurde er in der Armee zum Leutnant be-

haus verurteilt. Der in Winterthur verübte Terrorakt könnte heute zu den Akten gelegt werden, wenn nicht der bei den Professoren Urs Altermatt und Hanspeter Kriesi bestellte Bericht von Bundesrat Arnold Koller über den «Rechtsextremismus in der Schweiz» (NZZ-Verlag) eine schwerwiegende Neuigkeit ans Tageslicht gefördert hätte.

Am Schluss des Kapitels «Logistische Unterstützung» folgendes vermerkt: «Auf die Rolle der Polizei wird unter 8.1.2 näher eingegangen; hier soll noch eine weitere erstaunliche Episode erwähnt werden, in welcher sich ein Polizeibeamter in der Deutschschweiz zum Komplizen der rechtsradikalen Aktivitäten seiner Stadt machte»

Haben der verantwortliche Beamte der Kantonspolizei von den Umtrieben der rechtsradikalen Schaffhausener gewusst, als er ihnen die Leumundszeugnisse ausstellte? Nach einem Handgranatenanschlag in Winterthur landeten die Aktivisten 1990 im Gefängnis.

22 Schaffhauser AZ, Kapo-Schwindel im Jahre 1989?, mit Bild des Handgranatenanschlags in Winterthur, 25.03.1996, Foto: Kantonspolizei Zürich

blütenweisse Leumundszeugnisse aus, obwohl sie längst wissen mussten, was die beiden im Hinblick auf den Gassenterror auf dem Kerbholz hatten.⁷⁸

Roger B. entwendete in der Kaserne Repischtal und Laupersdorf ein ganzes Waffenarsenal mit Munition und bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, der SIG, liess er unzählige Waffenteile und elf Magazine für das Sturmgewehr 90 mitlaufen. Sein Kollege P. war ein [«Exponent der berühmigten «Stolzen Schaffhauser Jugend», welche damals damit prahlte, einen Tamilen um 70 Prozent seiner Zähne gebracht zu haben.»]⁷⁹

⁷⁸ Schaffhauser AZ, Rechtsradikaler Beringer in der Stadtpolizei Zürich, 11. November 1989, S. 9

⁷⁹ Schaffhauser AZ, Pikantes in Kollers Rechtsextremismusbericht: Kapo-Schwindel im Jahre 1989, 25. März 1996, S. Kanton

Vollends klar wurde, was sich hinter den Kulissen alles abspielte, als Bundesrat Arnold Koller beim Politologen Hanspeter Kriesi (Universität Genf) und dem Historiker Urs Altermatt (Universität Freiburg) eine Studie zum Thema «Radikalisierung des Rechtsextremismus in der Schweiz» in Auftrag gab.

Im Vorwort zur Studie schrieb Bundesrat Koller in visionärer Vorausschau was heute aktueller denn je ist: «Der Rechtsextremismus stellt im ausgehenden 20. Jahrhundert ein Gefahrenpotential für die demokratische und pluralistische Gesellschaft dar, ein Gefahrenpotential, das in Umbruch- und Krisenzeiten plötzlich aufbrechen kann. Auf dem Spiele stehen letztendlich auch die Werte der abendländischen Zivilisation, vorab die Verpflichtung zur Humanität. Aus diesem Grunde müssen die politischen Behörden, die Massenmedien, die Schule, die Kirchen und weitere Kreise, kurzum die Träger der zivilen Gesellschaft, dem Rechtsextremismus grosse Aufmerksamkeit schenken, denn nur so können bedenkliche Entwicklungen frühzeitig erkannt und überwunden werden.»

In einem Kapitel sind die beiden bekannten Schaffhauser Rechtsradikalen mit vollem Namen erwähnt, in einem anderen, wo der Winterthurer Handgranatenanschlag ausführlich beschrieben wird, sind jeweils nur die Anfangsbuchstaben des Vornamens genannt. Das Verhältnis der Rechtsradikalen zur Schaffhauser Kantonspolizei fassten die Autoren im Kapitel 8.1.2 «Die Passivität der Kontrollinstanzen» in einem Satz folgendermassen zusammen: «Die befragten Täter schienen in der Regel ein gutes Verhältnis zur Polizei zu haben; manchmal lag eine stillschweigende Übereinkunft vor, solange die Gewalt nicht überbordete.»⁸⁰

Dieser Befund war derart gravierend, dass die «AZ» die Autoren kontaktierte und sich versicherte, ob dieser Sachverhalt gründlich abgeklärt worden sei. Die Geschehnisse rund um die Asylunterkünfte und auf den Dienststellen der Kantonspolizei Schaffhausen lassen rückblickend alles in einem ganz anderen Licht erscheinen. Trotz den verhängnisvollen Vorwürfen hatte die Geschichte im Polizeikorps keine Konsequenzen und auf der politischen Bühne regte sich nichts. Eine historische Aufarbeitung fand bis heute nicht statt.

Der Bund muss sparen – auf dem Buckel der Flüchtlinge

Im November 1993 veranstaltete die «Schaffhauser Vortragsgemeinschaft» einen Vortrag mit dem neuen Direktor des «Bundesamtes für Flüchtlinge BFF», Urs Scheidegger (**Abb. 23**), zum Thema

⁸⁰ Kriesi, Hanspeter und Altermatt, Urs, Rechtsextremismus in der Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1995, Seiten 9-10, 198-199, 241

23 BFF-Direktor Urs Scheidegger zusammen mit Regierungsrat Hans-Jörg Kunz und Heinz Haslebacher, Chef des Kantonalen Sozialamtes (von rechts nach links), 12.11.1993. Foto: B. + E. Bühler

«Wie weiter mit der Schweizer Asylpolitik?». Zu dieser Zeit war der Krieg in Bosnien-Herzegowina in vollem Gange und gipfelte 1995 im «Völkermord von Srebrenica». Aufgrund der weiter steigenden Asylgesuchszahlen zeichnete Scheidegger in seiner Rede ein düsteres Bild. Das Problem könne nur europaweit gelöst werden. Und die Arbeit in der Schweiz sehe er gefährdet, wenn die Finanzen weiter gekürzt werden sollten. [«Verstimmt reagierte er auf die vor wenigen Tagen verbreitete Meldung, die Schweiz nehme keine Flüchtlinge aus Bosnien mehr auf. Das sei ganz einfach nicht wahr. Die Schweiz erfülle ihre Aufgaben, daher sei jeder Vergleich mit dem Zweiten Weltkriege eine Beleidigung.»]⁸¹

Scheidegger wusste damals nicht, dass ich in der Schaffhauser «AZ» den Skandal des angeblich fehlenden Geldes für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus Bosnien aufgedeckt hatte, der schon am Erscheinungstag am 3. November 1993 in den grossen Schweizer Medien viel Beachtung fand und im Bundeshaus für Aufregung sorgte. Weil ich meine Quelle absolut schützen musste, schrieb ich den Artikel unter dem Pseudonym «Maria Hämmerli». Unter dem Titel «Klammheimliche Sparmassnahmen auf dem Buckel der frierenden Kriegsflüchtlinge – Unterläuft Bundesamt

⁸¹ Schaffhauser Nachrichten, Neben dem Spektakulären viel Knochenarbeit: BFF-Direktor Urs Scheidegger fürchtet höhere Zäune bei der Flüchtlingspolitik, 12. November 1993, S. 15

den Bundesrat,» legte ich offen, dass eine Anfrage des UNO-Hochkommissariates für Flüchtlinge abschlägig beantwortet wurde mit der Begründung, die Schweiz habe kein Geld. [«Die eindringliche Bitte, 113 Flüchtlinge (ehemalige Kriegsgefangene und deren Angehörige aus Bosnien) so schnell wie möglich aufzunehmen, fand kein Gehör. Im Schreiben hiess es, dass die Flüchtlinge in einem Camp unter misslichsten Verhältnissen warten müssten. In Absprache mit BFF-Direktor Urs Scheidegger sandte der Chef der Sektion Einreise und Registratur am 23. September eine abschlägige Antwort nach Zagreb. Stossend ist ausserdem, dass das BFF offenbar den nicht unwesentlichen Vermerk im Brief des UNHCR übergangen hat, die auf der Liste verzeichneten Flüchtlinge hätten enge Familienangehörige in der Schweiz.»]⁸²

Einen Tag später meldete sich auch die «Schaffhauser Nachrichten» in einem Kommentar mit dem Titel «Schäbig» zu Wort: Das Geld müsse einfach vorhanden sein – [«vor allem, wenn man ein Versprechen abgegeben hat, zu helfen. “Gebrochenes Versprechen – gesprochenes Verbrechen“ sagte man früher in einem holprigen Schüttelreim. Irgendwo in diesem Bereich bewegen wir uns.»]⁸³

Die Schaffhauser Nationalrätin Ursula Hafner SP war ebenfalls schockiert und doppelte mit einer Interpellation nach. Nachdem SRF in der Nachrichtensendung «10 vor10» die in Zelten lebenden frierenden Flüchtlinge zeigte (**Abb. 24**), die ihr Unverständnis über die Haltung der Schweiz unmissverständlich zum Ausdruck brachten, geriet der Bundesrat politisch immer mehr unter Druck. Schliesslich beschloss er, die 113 Kriegsflüchtlinge doch aufzunehmen.⁸⁴ Zwei Wochen später

24 Bildausschnitt SRF «10 vor 10», frierende Flüchtlinge in ihren Zelten, Bosnien, November 1990.

⁸² Schaffhauser AZ, Klammheimliche Sparmassnahmen auf dem Buckel frierender Kriegsflüchtlinge, Unterläuft Bundesamt den Bundesrat?, 3. November 1993, S. 1

⁸³ Schaffhauser Nachrichten, Hotz, Karl, Unser Kommentar: Schäbig, 4. Nov. 1993, S. 1

⁸⁴ Schweizer Radio und Fernsehen SRF, «10 vor 10», 26.11.1993 (Link zum Beitrag auf S. 79)

wurde in «10 vor 10» ein weiterer längerer Beitrag ausgestrahlt, als die Flüchtlinge in der Schweiz empfangen wurden.⁸⁵

Was SRF ebenfalls herausfand: Die Sache sei nicht bis zu Bundesrat Koller gedrungen, «ein über-eifriger Untergebener habe, wie es hiess ein Missverständnis produziert.» Damit war wohl unzwei-deutig BFF-Direktor Urs Scheidegger gemeint.

Die Kurden aus der Türkei kommen immer mehr unter die Räder

Seit den 1980er-Jahren nahm die Zahl der Asylgesuchstellerinnen und Asylgesuchsteller aus der Türkei markant zu. Fast alle waren Kurdinnen und Kurden aus den kurdischen Gebieten in Ostanatolien. Dort herrschten bürgerkriegsähnlich Zustände, die türkische Armee zerstörte ganze Dörfer und verfolgte, diskriminierte und folterte die kurdische Bevölkerung. Kurdisch zu sprechen ist ein Straftatbestand. In ganz Europa protestierten Kurd:innen auf der Strasse gegen die türkische Regierung. 1988 kamen 87 Kurdinnen und Kurden in den Kanton Schaffhausen, ein Jahr später 99, dann 90 und 1991 noch 46.

Im November 1990 traten 20 kurdische und türkische Flüchtlinge in der «Friedeck» in Buch und im «Schwanen» in Stein am Rein in einen Hungerstreik, weil sie die Öffentlichkeit auf die Zustände in der Türkei aufmerksam machen wollten. «Sie protestierten mit ihrer Aktion dagegen, dass in der Türkei 190 Todesurteile vollstreckt werden sollen. Unter den von der Hinrichtung bedrohten be-findet sich ein Bruder und ein Cousin eines in der «Friedeck» wohnhaften Asylbewerbers.»⁸⁶

Anna Guler, Mitarbeiterin des «SAH», hielt im Januar 1991 auf Einladung der «Asylgruppe Schaff-hausen» im Rahmen einer Vortragsreihe der Schaffhauser Menschenrechtsvereine in der Agnesen-schütte einen Vortrag, nachdem sie zusammen mit einer Gruppe von Journalisten und Photogra-phen die Kurdischen Sondergouverneursprovinzen in der Türkei besucht hatte. Anna Guler: «Un-sere Kurdischen Gastgeber haben uns gebeten, in der Schweiz zu berichten, dass dort im Schatten des Golfkrieges ein Genozid am kurdischen Volk im Gang ist.»⁸⁷

In der «AZ» hatte ich die Thematik bereits im März 1987 aufgegriffen: «Drei kurdische Asylanten schildern der AZ die Gründe ihrer Flucht – Verfolgung – Schikanen – Kerker – Folter.»⁸⁸ In meiner Staatsschutz-Fiche kommentierte der Informationsdienst der Schaffhauser Kantonspolizei am

⁸⁵ Schweizer Radio und Fernsehen SRF, «10 vor 10», 09.12.1993 (Link zum Beitrag auf S. 79)

⁸⁶ Schaffhauser Nachrichten, Hungerstreik beendet, 3. November 1990, S. 25

⁸⁷ Schaffhauser Nachrichten, Kurden systematische gefoltert: Vortragsreihe der Asylgroppe zum Thema Flucht, 25. Januar 1991, S. 19

⁸⁸ Schaffhauser AZ, Verfolgung – Schikanen – Kerker – Folter, 23. März 1987, S. 7

gleichen Tag: [«In einem grossen AZ-Artikel schildert P. die “erschütternden“ Erlebnisse türkischer Asylanten. Unter dem Titel: “Beschämende Praxis“ gibt er dann noch seinen Senf dazu.»]⁸⁹

Wie unerbittlich das Bundesamt für Flüchtlinge mit den Asylgesuchen der Kurdinnen und Kurden umging und Wegweisungen verfügte, die rechtlich nicht mehr plausibel waren, zeigt ein Brief im Dezember 1994 von Hanspeter Uster, Regierungsrat im Kanton Zug, welchen er an ein paar ausgewählte Regierungskollegen in anderen Kantonen verschickte, so auch an Regierungsrat Hermann Keller im Kanton Schaffhausen. Uster stellte die Forderung eines allgemeinen Ausschaffungsstopps der kurdischen Asylbewerber in den Raum und bat seine Kollegen, sich dem grundsätzlichen Einverständnis anzuschliessen. Regierungsrat Hermann Keller war aber in dieser Angelegenheit schon zuvor aktiv geworden und erwirkte bei Urs Scheidegger, Direktor des Bundesamtes für Flüchtlinge die Vorläufige Aufnahme für drei kurdische Familien.⁹⁰

Das positive Ende dieser Geschichte war insbesondere dem Druck aus der Zivilbevölkerung zu verdanken, der auch in anderen Fällen seine Wirkung nicht verfehlte. In den Unterlagen des Departementes des Innern im Kanton Schaffhausen ist ein Reisebericht («Augenschein in Kurdistan») aufzufinden. Der Delegation gehörten unter anderen Nationalrätin Angeline Fankhauser, Zentralsekretärin des «SAH» und Regula Renschler, Journalistin und Zentralsekretärin der «Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH)», an.⁹¹

Mit Einzelbriefen, Petitionen der «Asylgruppe», Beschwerdeschriften der «Beratungsstelle für Asylsuchende», Stellungnahmen der «CARITAS», Interventionen des «SAH» und Bittschriften der Landeskirchen musste sich das Departement des Innern regelmässig auseinandersetzen. Im Fall eines Kurden wurde gar eine «Erklärung» in Form einer Petition eingereicht, welche von dutzenden Einzelpersonen und 58 Gewerbetrieben und Firmen unterzeichnet wurde.⁹²

Eine Bestandesaufnahme zur Asylpraxis, welches das Staatssekretariat für Migration SEM in Auftrag gegeben hatte kam zum Schluss, dass die Anerkennungsquote türkischer Asylsuchender in den 1980er-Jahren niedrig und in den Folgejahren auf zwischen 30 bis 70 Prozent angestiegen war, auch als «Folge einer vergleichsweise hohen Zahl von erfolgreichen Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide.»⁹³

⁸⁹ Privatarchiv MP, 1994/534, Fiche Informationsdienst Kantonspolizei Schaffhausen, Akten 173/1, Eintrag 23.03.87

⁹⁰ STASH, DI 18/16

⁹¹ STASH, DI 18/21

⁹² STASH, DI 18/19

⁹³ Park, Stephan: Asylpraxis der Schweiz von 1979 bis 2019, Staatssekretariat für Migration SEM, S. 126

Nach Paradigmenwechsel: Asylsuchende und Flüchtlinge werden nun ernster genommen

Die Erkenntnisse und Informationen aus wichtigen Quellen in der Türkei waren auch für das Asylverfahren mehr als nur wertvoll. Spezifische Länderkenntnisse sind für die Rechtshilfe im Asylverfahren oft ausschlaggebend. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des nachfolgend beschriebenen Projektes konnten für die Unterstützung beigezogen werden, wenn es um wichtige Nachforschungen im Heimatland der Geflüchteten ging.

Gefährliche Menschenrechtsarbeit in der Türkei als Ausgangspunkt

1995 übernahm ich eine weitere Aufgabe im Kontext zur Flüchtlingsarbeit: Das «SAH» übertrug mir die Projektleitung des «Folterrehabilitationszentrums TOHAV» in Istanbul. «TOHAV» ist als Stiftung die Partnerorganisation des «SAH» in der Türkei. Das Projekt entstand aufgrund der zahlreichen Kontakte im Rahmen des Asylverfahrens mit kurdischen Flüchtlingen. Das SAH wollte vor Ort in präventivem Sinne ein Zeichen im Rahmen der Menschenrechtsarbeit setzen.

Ein Jahr später wurde der Grundstein für das «Istanbul-Protokoll» gelegt, als die türkische Ärztekammer in Adana ein Symposium zum Thema «Medizin und Menschenrechte» veranstaltet hatte. «An dem Protokoll arbeiteten 75 Ärzte, Psychotherapeuten, Rechtsanwälte und Menschenrechtler, die zusammen vierzig Organisationen aus fünfzehn verschiedenen Ländern repräsentierten. Das Handbuch für die wirksame Untersuchung und Dokumentation von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung oder Strafe ist der Standard der Vereinten Nationen.»⁹⁴ Am Protokoll haben auch Vertreterinnen von «TOHAV» mitgearbeitet.

Für mich begann damit eine höchst interessante, intensive aber auch gefährliche Zeit. Der Aufbau des Folterrehabilitationszentrums war mit verschiedensten Unannehmlichkeiten verbunden, musste doch zu jeder Zeit mit Übergriffen seitens des türkischen Staates gerechnet werden. Massive Repressalien gegen Menschenrechts-Aktivistinnen sind in der Türkei bis heute an der Tagesordnung.

Mit der Übernahme der Projektleitung war auch eine intensive Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA und der UNO (UN Voluntary

⁹⁴ Wikipedia, Istanbul-Protokoll, 10.12.2024, <https://de.wikipedia.org/wiki/Istanbul-Protokoll>

Fund for Victims of Torture), welche das Projekt mit namhaften Beiträgen unterstützen, verbunden. Zu den Unterstützern gehörte neben weiteren Kantonen auch der Kanton Schaffhausen. Für das EDA war die Arbeit des «SAH» in der Türkei eine wichtige Informationsquelle für die Einschätzung der Menschenrechtslage. Zu den interessantesten Projektaktivitäten gehörten regelmäßige Delegationsbesuche bei den damaligen Bundesräten Flavio Cotti und Joseph Deiss (**Abb. 25**),

25 Besuch einer TOHAV-Delegation bei Bundesrat Joseph Deiss (EDA) im Nov. 2000, in der Mitte Feridun Celik, Bürgermeister von Diyarbakir und Mitglied von TOHAV. Foto: Markus Plüss

welche die Aktivitäten sehr schätzten. Gleichzeitig boten die zahlreichen Kontakte mit dem EDA bzw. der Schweizer Botschaft in Ankara für die Projekte in der Türkei auch einen gewissen «diplomatischen» Schutz.

Mit der Unterstützung der Rechtshilfe für Menschenrechtsopfer in der Türkei wurde das Aktionsfeld ausgeweitet. Die umfassende Rehabilitation der Opfer sowohl medizinisch als auch rechtlich stand im Zentrum. Zahlreiche Klagen durch «TOHAV» vor dem Europäischen Menschenrechts-

gerichtshof in Strassburg gegen die Türkei folgten. Die Türkei musste hunderttausende von Franken an die Opfer als Entschädigung ausrichten.⁹⁵

Im gleichen Jahr übernahm ich für das SAH in der Türkei die Projektleitung eines «Rechtshilfeprojektes für in Polizeihaft vergewaltigte und sexuell misshandelte Frauen», welches ebenfalls mit der finanziellen Unterstützung des EDA, der UNO und verschiedener Kantone rechnen konnte. Heute befinden sich sowohl «TOHAV» als auch das Frauenprojekt in Istanbul unter demselben Dach in Istanbul. Beide Projekte gehören mittlerweile zu den wichtigsten Menschenrechtsorganisationen in der Türkei und existieren noch heute. Die Mitgründerin des Frauenrechtshilfeprojektes, Eren Keskin (**Abb. 26**), ist nicht nur die renommierteste Menschenrechtsanwältin in der Türkei, sie ist heute auch Co-Präsidentin des Türkischen Menschenrechtsvereins IHD und konnte später zahlreiche Preise in Empfang nehmen: So erhielt sie 2001 den Amnesty Menschenrechtspreis, ist

26 Eren Keskin, Menschenrechtsanwältin und Co-Präsidentin des «Türkischen Menschenrechtsvereins IHD», April 2002. Foto: Markus Plüss

Trägerin des Aachener Friedenspreises 2004 und wurde 2005 mit dem Theodor-Haecker-Preis für politischen Mut und Aufrichtigkeit ausgezeichnet.⁹⁶

Der Kanton Schaffhausen war für beide Projekte ein wichtiger Anker, wurden doch zahlreiche Kontakte in den fachlichen Bereichen gepflegt. Regelmässige kam es zum Austausch mir Jurist:innen und Ärzten. Der damalige Klinikdirektor des Psychiatricentrums Breiteneu, Dr. Gerhard Ebner, welcher Türkisch beherrschte, war ebenfalls gut vernetzt mit dem Projekt. Besonders an den

⁹⁵ www.tohav.org.tr, 10.12.2024

⁹⁶ Wikipedia, Eren Keskin / 3-sat Mediathek, Eren Keskin über Menschenrechte in der Türkei, 10.12.2024

Menschenrechtstagen fanden Besuche beim Regierungsrat, beim Schaffhauser Stadtrat oder auch einmal in der «Friedeck» statt (**Abb. 27**).⁹⁷

Im März 2006 war für das «SAH Schaffhausen» die Projektarbeit in der Türkei mindestens offiziell beendet, nachdem ich die Projekte nach und nach in die Selbständigkeit geführt hatte. In Erinnerung bleibt ein denkwürdiger Moment, als ich mit einer Menschenrechtsanwältin und der Türkeiverantwortlichen von Amnesty Schweiz auf einer nicht ungefährlichen Erkundungsreise in den

27 TOHAV-Delegation auf Besuch in der «Friedeck», (3. v. l.) Heimleiter Ünal Dogan, (2. v. r.) Projektleiter Markus Plüss, 2002. Foto: «SAH»

kurdischen Gebieten in der Türkei, wo noch immer der Ausnahmezustand herrschte, unterwegs war. Die zivile Geheimpolizei war uns immer dicht auf den Fersen. So kam es, dass in der historisch nicht unbedeutenden Stadt Hasynkeyf eine mehrstündige Arretierung durch die Polizei erfolgte. Zufällig und im richtigen Moment ertönte der Handyanruf eines Redaktors der Schaffhauser Nachrichten. Ich sagte nicht ohne Ironie: «Es ist gut, dass Du gerade jetzt anrufst, die Pässe sind uns soeben weggenommen worden.» Die Idee, einen Artikel über das Türkeiprojekt zu schreiben, kam im genau richtigen Moment. Im Juni 2000 erschien dann eine Hintergrundseite mit dem Titel «Misstrauisch beobachteter Aufbruch in Kurdistan», wo Besuche bei den Bürgermeistern der drei grössten kurdischen Städte, Batman, Van und Diyarbakir auf dem Programm standen. Der Titel «Staudamm soll altchristliche Kultur unter Wasser setzen» ist heute traurige Realität.⁹⁸ Die Stadt Hasankeyf am Tigris, wo die Arretierung stattfand, steht heute nach der Flutung des Gebietes

⁹⁷ Schaffhauser Nachrichten, Mit dem Trauma der Folter leben lernen, 11. Dezember 1996, S. 15

⁹⁸ Schaffhauser Nachrichten, Erni, Dominik, Misstrauisch beobachteter Aufbruch in Kurdistan, 16. Juni 2000, S.

hinter dem Ilisu-Staudamm unter Wasser. Ein Gebiet mit 60 Dörfern, so gross wie der Kanton Schaffhausen, ist ausgelöscht und die Menschen wurden vertrieben.

Genau ein Jahr zuvor, im Hinblick auf den Flüchtlingstag auf den Fronwagplatz in Schaffhausen, publizierte die Schaffhauser Nachrichten ein Interview mit mir unter dem Titel: «Wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden.» Im Folterrehabilitationszentrum «TOHAV» waren damals zusammen mit vielen Frauen (Abb. 28) rund sieben Prozent aller Patientinnen und Patienten Kinder, das jüngste waren gerade mal vier Jahre alt.⁹⁹

28 Samstagsmütter demonstrieren in Istanbul bis heute regelmässig für ihre verschwundenen Söhne und Töchter, 1997. Foto: Markus Plüss

Der ursprüngliche Geist des Asylgesetzes zerfällt langsam, aber stetig

Parallel zur bisherigen Entwicklung mit der ständigen Zunahme der Asylgesuche wurde das Asylgesetz unter Einbezug des Ausländergesetzes laufend revidiert. Die Entwicklung stand in einem gewissen Widerspruch zu den dramatischen kriegerischen Auseinandersetzungen oder den massiven Menschenrechtsverletzungen in den Herkunftsländern der Betroffenen, wie auch der Hunger-

⁹⁹ Schaffhauser Nachrichten, Bachofner, Urs, Wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, 18. Juni 1999, S. 2

streik der Kurden in der «Friedeck» gegen die Gewaltexzesse in der Türkei, deutlich zum Ausdruck brachte. Der Wandel hin zur Abschreckung einerseits und die Intensivierung der Integrationsmassnahmen andererseits bestimmten die politische Agenda.

Aufgrund der Kritik an den mangelhaften Asylentscheiden des BFF, gab es zwar in der 3. Asylgesetzrevision noch eine Verbesserung, indem neu mit der Asylrekurskommission eine gerichtliche Instanz eingeführt wurde, die später ins Bundesverwaltungsgericht überführt wurde. Danach folgten ab Anfang der 1990er-Jahre aber am Laufmeter gesetzliche Verschärfungen: Zwangsmassnahmen wie Ausschaffungshaft, Rayonverbot, Hausdurchsuchungen im Hinblick auf das Kirchenasyl, Abschaffung des Botschaftsasyls und die Einführung minimaler Nothilfe für jene, die mit einem negativen Asylentscheid konfrontiert sind und nicht ausreisen können.

Bereits 1990 führte die Schweiz als erstes Land die «Safe-Country»-Regel ein, was bedeutete, dass künftig auf Asylgesuche aus so genannt sicheren Ländern nicht mehr eingetreten werden musste. 2004 wurden dann im Rahmen der «Entlastungsprogramme» den Asylsuchenden mit Nichteintretensentscheiden die Sozialhilfeleistungen gänzlich gestrichen und die Beschwerdefristen gekürzt. Die Ausschaffungshaft wird auch bei jenen angewandt, die persönliche Papiere nicht vorlegen konnten.

Gleichzeitig wuchs gegen Ende der 90er Jahre beim Bund die Einsicht, dass das Arbeitsverbot und die damit verbundene monatelange Untätigkeit der Betroffenen nicht der Weisheit letzter Schluss war. Deshalb wurden Beschäftigungsprogramme und Projekte in Form von Tagesstrukturen beschlossen. Später standen auch Gelder für Integrationsprojekte von vorläufig Aufgenommenen zur Verfügung, welche vorher ausschliesslich für anerkannte Flüchtlingen vorgesehen waren. Die Hilfswerke erkannten die Chance. Sie entwickelten dynamisch unter Einbezug vieler Akteure aus kirchlichen Kreisen und anderen Organisationen ein beeindruckend vielfältiges Angebot für betroffene Flüchtlinge und Asylsuchende.

Die Gunst der Stunde für die Regionalstelle des Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes SAH Schaffhausen

Für das «SAH Schaffhausen» eröffnete sich ein grosses Tätigkeitsfeld, das aus den bisherigen Aktivitäten herauswuchs. Im Rahmen der verbesserten Integration von vielen vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen entstanden Projekte, die schweizweit als Pionierleistung

Anerkennung fanden. Spürbar war auch das wachsende Verständnis in der Zivilgesellschaft den Betroffenen gegenüber.

Der Schaffhauser Flüchtlingstag als Drehscheibe

Die «Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH» (**Abb. 29**) führt anlässlich des nationalen Flüchtlingstags jedes Jahr eine Informations- und Sensibilisierungskampagne durch. Höhepunkt der Kampagne bilden Veranstaltungen in der ganzen Schweiz rund um den nationalen Flüchtlingstag. Dieser findet immer am dritten Samstag im Juni statt.¹⁰⁰

29 Flüchtlingstag Schaffhausen: Mit der Kampagne «Respect» setzte die Schweizerische Flüchtlingshilfe ein Zeichen gegen den grassierenden Rassismus in der Schweiz, 2001.
Foto: Markus Plüss

1996 wurde das «SAH Schaffhausen» durch die «SFH» mit der Organisation beauftragt. Der Flüchtlingstag war ab diesem Zeitpunkt ein nicht mehr wegzudenkender breit abgestützter Grossanlass auf der Event-Agenda in Schaffhausen. Bereits zu Jahresbeginn fanden jeweils erste Vorbereitungs-

¹⁰⁰ Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), fluechtlingshilfe.ch, 10.12.2024

sitzungen statt. An den Sitzungen trafen sich Kulturvereine und Volksgruppen aus den verschiedensten Herkunftsländern wie z.B. Sri Lanka, Türkei, Afghanistan, Kosova, Albanien und Eritrea. Als Organisationen mit von der Partie waren die Afghanistan-Hilfe Schaffhausen, Vertreterinnen der Landeskirchen, die Asylgruppe Schaffhausen, der claro Weltladen, das «SAH Schaffhausen», das Rote Kreuz Schaffhausen und andere mehr. Ansprachen von bekannten politischen Persönlichkeiten und kulturelle Darbietungen standen im Zentrum des Anlasses. An vielen Ständen konnten auch kulinarische Köstlichkeiten aus den Herkunftsländern genossen werden. Im Patronatskomitee waren der Stadtpräsident von Schaffhausen, der Stadtpräsident von Stein am Rhein, das Präsidium des Regierungsrates und des Kantonsrates vertreten. Auf dem Fronwaplaz in Schaffhausen entwickelte sich regelmässig ein fröhliches Fest der Begegnung, das aber auch Gelegenheit zum Nachdenken gab (Abb. 30).

Der Flüchtlingstag ging später über in die «Schaffhauser Menschenrechtstage», deren Organisatorinnen über das ganze Jahr verteilt verschiedenste themenbezogene Anlässe und Darbietungen arrangieren.¹⁰¹

30 Thomas Feurer, Stadtrat Schaffhausen und Präsident von Integres am Flüchtlingstag Schaffhausen, 2005. Foto: Markus Plüss

«Co-Opera» – ein Integrationsprojekt mit Pioniercharakter

Mit der Gründung eines weiteren Projektes im Jahr 1997 wurden die Aktivitäten des Flüchtlingsdienstes des «SAH» in Schaffhausen deutlich ausgeweitet. Ursprünglich wurden als Zielgruppe

¹⁰¹ schaffhauser-menschenrechtstage.ch, 10.12.2024

anerkannte Flüchtlingsfrauen angesprochen, welche aufgrund ihrer Isolation zu Hause im Integrationsprozess kaum berücksichtigt wurden. Die Idee hatte als solches Pioniercharakter (**Abb. 31**). Nicht nur der Spracherwerb war wichtig, auch die Sozialinformation war für die Frauen genauso von Bedeutung, um sich im Alltag selbständig zurechtfinden zu können. Angegliedert wurde schliesslich als weiteres Element die Kinderbetreuung, damit die Mütter ohne Ablenkung am Unterricht teilnehmen konnten. Gleichzeitig wurden die Kleinkinder mit dem Schweizerdeutsch vertraut gemacht, was ihnen später auch einen besseren Start im Kindergarten und in der Schule ermöglichte.

Die professionelle Integrationsarbeit für Migrantinnen und Migranten in der Region Schaffhausen wurde nach und nach im Rahmen des «Co-Opera-Projektes» ausgebaut und erweitert. Neu hinzu-

31 Susanne Mey war die Entwicklerin und Leiterin des Integrationsprojektes «Co-Opera», Juni 2000. Foto: Markus Plüss

gekommen waren Alphabetisierungskurse und Arbeitsintegrationskurse. Etwas später wurden die Kurse auch für Männer zugänglich gemacht. Mit den Kursen «Elki-Deutsch» wurde das Projekt weiterentwickelt. Damit konnten die grösseren Gemeinden wie Schaffhausen, Neuhausen und Stein am Rhein mit ins Boot geholt werden, wo vor Ort die Eltern und die Kinder zusammen Deutsch lernen konnten. Alle diese Projekte sind inzwischen beim deutlich gewachsenen «SAH» in der Abteilung «Sprache und Integration» zusammengefasst.

«DERMAN» - Eine Brücke zwischen den Kulturen

1999 rief der SAH-Flüchtlingsdienst neu ein Debriefing-Programm und eine Beratungsstelle für Kriegsflüchtlinge aus Kosova ins Leben. Hier konnten die Erfahrungen, welche im Folterrehabilitationsprojekt TOHAV in der Türkei gesammelt wurden, unmittelbare Anwendung finden. Daraus entstand wenig später als weitere Innovation die Fachstelle für interkulturelle Vermittlung, DERMAN. DERMAN stellt Dienstleistungen in den Bereichen interkulturelle Übersetzung und Vermittlung, psychosoziale Begleitung und Case-Management zur Verfügung. Davon profitierten insbesondere Schulen, Gesundheitsinstitutionen und die Sozialämter.

2001 begann DERMAN mit der Ausbildung von Interkulturellen Übersetzer:innen und leistete damit Vorreiterarbeit, auch schweizweit. Die Kurse sind durch INTERPET zertifiziert und die Absolventinnen erhalten ein vom Bundesamt für Gesundheit anerkanntes Zertifikat.

Interkulturelles Übersetzen geht weit über wörtliches Übersetzen hinaus. Es ermöglicht Gesprächspartner:innen unterschiedlicher Herkunft und Kultur, sich über ihre Wertvorstellungen und die eigene Sicht einer Situation zu verständigen, und vermittelt wichtige Hintergrundinformationen für ein besseres gegenseitiges Verständnis. Die dadurch gewonnene Sicherheit vergrössert den Handlungsspielraum aller Beteiligten und erleichtert das Erarbeiten von partnerschaftlichen Lösungswegen.

Konflikte im interkulturellen Bereich haben meist vielschichtige Ursachen. Die fremde Kultur und die Schwierigkeit, sich in dieser neu zurechtzufinden, führt zu Krisensituationen. Kriegserfahrungen, Repression und Folter im Heimatland belasten viele Flüchtlinge stark. Migrant:innen finden in einem für nicht spezifisch qualifizierte Personen nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt keine Stelle und bewegen sich deshalb am Rande der Gesellschaft. Weil Menschen in solchen Situationen für sich keine Zukunftsperspektive mehr sehen, werden sie reizbar und oft depressiv. **(Abb. 32).**

Die Ausbildung der interkulturellen Vermittlerinnen und Vermittler und Dolmetschenden wurde bis in die jüngste Zeit stark ausgebaut. «Die Vermittlungsstelle «DERMAN» organisiert heute in über 110 Sprachen interkulturelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Übersetzungen im

32 Mihane Balaj gab als interkulturelle Vermittlerin im Projekt «DERMAN» wichtige Impulse, 2001. Foto: Markus Plüss

Dialog oder Begleitaufträge. Auch schriftliche Übersetzungen sind möglich.»¹⁰² Das Coaching, die sozialpädagogische Begleitung für Familien und die psychosoziale Begleitung in anderen Problemsituationen sind heute im «SAH Schaffhausen» in der Abteilung «Begleitung & Begegnung» untergebracht. Inzwischen neu hinzugekommen sind im Auftrag des Staatssekretariates für Migration (SEM) die Übersetzungsdienste «Teducto» in den Bundesasylzentren in Zürich und Bern.

Ein «Hallauer» sägt an den Nerven der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger

Während Jahren gehörte der Hallauer «Rimuss»-Produzent Emil Rahm zu den eifrigsten Leserbriefschreibern in den Spalten der Schaffhauser Tageszeitungen. Zudem war er auch Kleinverleger in eigener Sache: [«Von 1967 bis 1998 publizierte er im Selbstverlag vierteljährlich die “Memopress“, eine vierseitig im Zeitungsformat A4 erschienene, in Kleinauflagen und in den 1980er- und 1990er-Jahren z. T. in Grossauflagen von 20'000–40'000 Exemplaren versandte Zeitschrift.»]¹⁰³ Seine unscheinbaren verfänglichen Argumentations- und Diskussionsbeiträge in den Leserbriefen richteten sich immer gegen das Fremde und «fremdgesteuerte» Eindringlinge und Flüchtlinge. Zuweilen sorgte er auch für Aufregung, wenn er in den Leserbriefspalten sein braunes Süppchen kochte. Noch lange nach dem Verschwinden der «Nationalen Aktion NA» verbreitete er ihr Gedankengut in den Schaffhauser Medien regelmässig.

¹⁰² sah-sh.ch/angebot, 10.12.2024

¹⁰³ Wikipedia, Emil Rahm (Publizist), 10.12.2024

Weltverschwörungstheorie – ein Rezept der Nazis

Gebetsmühlenartig verbreitete er in seiner «Memopress» Artikel zum Thema «jüdisch-bolschewistische-freimaurerische Weltverschwörung», brachte immer wieder neue Argumentationslinien ins Spiel und sprach vom «Weltjudentum», das nichts anderes zum Ziel habe, als die Welt zu beherrschen. Dass schon Adolf Hitler diese krude Weltverschwörungstheorie zum Anlass für seinen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und den Holocaust nahm, blendete er aus. Er hatte engen Kontakte zum rechtsextremen Zeitschriftenverlag «CODE» und bot auch einschlägige Literatur zum Kauf an. Schon 1987 hat sich die Bundesanwaltschaft mit «CODE» beschäftigt und qualifizierte sie als rechtsextrem. Die «AZ» griff damals in einen Hintergrundbericht das Thema auf und titelte: «In Deutschland gerichtlich eingezogen, in Schaffhausen wieder aufgetaucht - Alte braune Sumpfb Blüten in neuem Gewand.»¹⁰⁴

Die Geburt des Antirassismusgesetzes

Im Nationalrat nahm darauf der Baseler Nationalrat Hans-Jürg Weder (LdU) den Artikel der «AZ» zum Anlass und erkundigte sich in der Fragerunde anfangs Oktober 1987 bei Bundesrätin Elisabeth Kopp nach entsprechenden Massnahmen. [«Die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements gab daraufhin bekannt, dass noch im kommenden Jahr das Strafgesetzbuch diesbezüglich revidiert werden sollte.»]¹⁰⁵

1994 lag das Gesetz, verabschiedet durch die eidgenössischen Räte, vor und Emil Rahm begann zusammen mit Gesinnungsgenossen der «Aktion für freie Meinungsäusserung» Unterschriften für das Referendum zu sammeln. Die Pressestelle war in Hallau. Sein Komitee steuerte 47'000 Unterschriften bei. In der Abstimmung unterlag er. Das Schweizer Volk hat das Gesetz mit 54.6% JA-Stimmen angenommen.

1996 vertreibt Rahm erneut ein antisemitisches Machwerk: Jan van Helsing's «Geheimgesellschaften». Darauf hat das renommierte Zürcher Anwaltsbüro Homburger gegen Rahm Strafanzeige wegen Verletzung des Antirassismusgesetzes eingereicht. Das Anwaltsbüro wurde durch den Ehrenpräsidenten der «Israelitischen Cultusgemeinde», Sigi Feigel, beauftragt. Ein paar Tage später

¹⁰⁴ Schaffhauser AZ, Plüss, Markus, Alte braune Sumpfb Blüten in neuem Gewand, 26. September 1987, S. 7

¹⁰⁵ Schaffhauser AZ, Rechtsextreme Zeitschriften: Wird Publikation strafbar?, 7. Oktober 1987, S. 9

machte die Schaffhauser Kantonspolizei bei Rahm in Hallau eine Hausdurchsuchung und beschlagnahmte die Bücher.

Anfang August 1996 reichte ich als Geschäftsleiter des SAH Strafanzeige gegen Rahm ein, weil er in der jüngsten Ausgabe der «Memopress» 2/96 das Buch «Wer regiert die Welt» von Des Griffin angeboten hatte, ein Buch, welches die zutiefst antisemitischen und gefälschten «Protokolle der Weisen von Zion» verbreitete.

Die SRF-Sendung «10 vor 10» bekam von der bevorstehenden Einvernahme Rahms durch die Schaffhauser Kantonspolizei Wind und machte ihm in Neunkirch seine Aufwartung (**Abb. 33**). «10 vor 10» berichtete über die Vorgänge dann in einem längeren Beitrag.¹⁰⁶

33 Bildausschnitt «10 vor 10», SRF: Emil Rahm zur Einvernahme vor dem Polizeiposten in Neunkirch, 5.8.1996

Ein Strafbefehl brachte Einhalt

Im März 1997 erliess das Untersuchungsrichteramt einen Strafbefehl: Rahm wurde wegen Verletzung der «Antirassismus-Strafnorm» zu einer Busse von 5'000 Franken und zur Tragung der Verfahrenskosten in der Höhe von 11'000 Franken verurteilt. Das Verfahren, welches ich angestrengt hatte, wurde hingegen eingestellt, weil das Buch inzwischen vergriffen war und Rahm es nur im Hinblick auf eine Neuauflage in seiner Bücherliste geführt hatte.¹⁰⁷

¹⁰⁶ SRF «10 vor 10», 05.08.1996 (Link zum Beitrag auf S. 79)

¹⁰⁷ Untersuchungsrichteramt des Kantons Schaffhausen, Medicininformation, 20.3.1997

Sigi Feigel monierte bereits im August 1996: «Wenn die SVP eine anständige Partei bleiben will, muss sie Rahm ausschliessen.»¹⁰⁸ Für die SVP des Kantons Schaffhausen war die Verurteilung von Emil Rahm aber kein Grund, ihn zu ermahnen oder gar aus der Partei auszuschliessen.¹⁰⁹

Eine breite Vernetzung bietet Schutz und neue Perspektiven für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene

Die vielfältigen Herausforderungen liessen im April 1989 den Kanton Schaffhausen über eine «Betreuungskonzept Asylbewerber im Kanton Schaffhausen» nachdenken; es wurde zur Grundlage für Verbesserungen bei der Unterbringung der Asylsuchenden und der Betreuung von vorläufig Aufgenommenen. Schon zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass viele der Betroffenen über längere Zeit im Kanton Schaffhausen bleiben werden, weil sich die Situation in ihren Heimatländern immer mehr zuspitzte und sich neue Konfliktherde insbesondere in Jugoslawien anbahnten. Der Präsident von Serbien, Slobodan Milosevic, eröffnete mit seinen ständigen Provokationen in Kosovo eine neue Kampffront, die Böses erahnen liess.

Ein weiteres Problem, welches bisher immer ignoriert wurde, ist die Schulpflicht der Kinder und Jugendlichen (**Abb. 34**). Insbesondere in den Durchgangsheimen im Kanton Schaffhausen stand

34 Aktion am Flüchtlingstag: «Kinder brauchen Hoffnung», 2003. Foto: Markus Plüss

¹⁰⁸ BLICK, SVP sauer: Rahm soll gehen, 4. August 1996, S. 13

¹⁰⁹ Schaffhauser Nachrichten, Kantonale SVP: «Emil Rahm ist kein Antisemit», 27. März 1997, S. 19

das Problem nie zuoberst auf der Agenda. In der Schweiz sind alle Kinder schulpflichtig, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.

Der Kanton tut sich schwer mit den Flüchtlingskindern aus Kosova

Im Februar 1998 griff die serbische Armee auch die Provinz Kosova an, die Heimat der kosovarischen Albaner. Es war ein barbarischer Krieg, der sehr viele Opfer unter den Kosova-Albanerinnen und Kosova-Albanern forderte. Der Krieg löste eine beispiellose Fluchtbewegung aus. Innerhalb von zwei Jahren kamen über 50'000 Menschen in die Schweiz. Darunter befanden sich viele Familien mit Kindern. Auch dem Kanton Schaffhausen wurden einige Familien zugewiesen. Diese lebten vorwiegend in den Durchgangsheimen «Friedeck» in Buch und im «Schwanen» in Stein am Rhein.

Die Familien und insbesondere die Kinder waren durch die brutalen Kriegserlebnissen schwer traumatisiert; das Kantonale Sozialamt sah sich aber nicht in der Lage, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um den Kindern in ihrer Not zu helfen. Ein schulisches Angebot war ebenfalls inexistent. Mehrere Monate mussten die Betroffenen in den engen Strukturen der Heime ausharren und nichts geschah. Ein Schulunterrichtsprogramm fehlte gänzlich.

Anfang Juni 1999 entschied das «SAH Schaffhausen», nicht mehr länger zuzuschauen und ergriff die Initiative. Innerhalb von 10 Tagen wurde ein «Tagesstruktur für Flüchtlingskinder aus Kosova» auf die Beine gestellt, Räumlichkeiten und Lehrpersonal gesucht und ein entsprechendes Konzept entwickelt. Die Kinder sollen von drei albanisch sprechenden Lehrkräften betreut werden. Zudem arbeitete auch eine Schweizer Lehrerin im Team mit, die Erfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern hatte. Musisch-kreative Inhalte standen im Zentrum des Programms, vor allem aber ging es immer auch um die Bewältigung der traumatisierenden Erlebnisse der Kinder. Für die Eltern war es eine willkommene Entlastung, weil sie sehr stark mit sich selbst und den Problemen im Heimatland beschäftigt waren.

Heinz Haslebacher, Leiter des Kantonalen Sozialamtes, bekundete Mühe mit dem Projekt und versuchte die Verantwortung mit finanziellen Begründungen von sich zu schieben. «Wiederholt haben wir dargelegt, dass wir keinen Auftrag erteilt haben, ein solches Programm zu führen und/oder die Kinder aus unseren Durchgangszentren dort aufzunehmen. Unsere Heimleiter der Zentren Friedeck und Schwanen haben ohne Rücksprache mit uns mitgemacht und die Kinder

jeweils zu den Anlässen hingebacht,» schrieb Haslebacher im September 1999 in einem Brief ans «SAH».¹¹⁰

Später wurde der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst des Kantons Schaffhausen KJPD ins traumatherapeutische Konzept einbezogen. Fachlich begleitet wurde das Projekt zudem durch den Schulinspektor Heini Sauter, Roland Achermann vom Schulpsychologischen Dienst des Kantons Schaffhausen und Osman Osmani Fachberater bei «DERMAN» des «SAH». In einer zweiten Phase konnte das rückkehrorientierte Projekt unter Beteiligung des Erziehungsdepartementes auf sichere Beine gestellt werden, ebenfalls durch namhafte Beiträge der Stadt Schaffhausen.¹¹¹ Alle waren sich einig, dass dem Angebot grosse Bedeutung im Hinblick auf die spätere Einschulung der Kinder zukam. In den damals leerstehenden Baracken auf dem Areal der Breitenau befanden sich geeignete Räumlichkeiten für die Tagesstruktur (**Abb. 35**). Das Projekt war insgesamt sehr erfolgreich und

35 Tagesstruktur und Schulprojekt für Flüchtlingskinder aus Kosova, Primarlehrer und Flüchtling Naser Dernjani unterrichtet, 12.11.1999. Foto: Eric Bühner

¹¹⁰ STASH, DI 66-1, TaSt Kosova

¹¹¹ Protokoll Stadtrat Schaffhausen, 1. Februar 2000, S. 66

konnte Ende Mai 2000 abgeschlossen werden. In den Medien und in der Bevölkerung stiess das Projekt auf ein grosses Echo und wurde wohlwollend begleitet.¹¹²

Nach dem späteren Rücktritt des skeptischen Chefs des Sozialamtes, wurde auf der Basis dieses Projektes ein weiteres Schulprojekt für Minderjährige Asylsuchende entwickelt.

Als der Krieg in Kosova im Jahr 2000 zu Ende ging, reagierte das Bundesamt für Flüchtlinge BFF mit einem freiwilligen Rückkehrprogramm. Alle Erwachsenen sollen 1'000 Franken mit auf den Weg bekommen und die Kinder je 500 Franken. Im Kanton Schaffhausen entschieden sich rund Hundert für die Rückkehr. Bei anderen war das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen und weitere mussten mit ihrer Rückschaffung rechnen.¹¹³

Als der Orkan «Lothar» über die Schweiz fegte...

Am 26. Dezember 1999 fegte mit dem Orkan Lothar einer der stärksten Stürme der letzten Jahrzehnte über die Schweiz. Ganze Schneisen wurden in die Wälder gerissen. Die Schadensbilanz im Kanton Schaffhausen war niederschmetternd. Ein paar Monate später entwickelte das «SAH» in einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Kantonsforstamt ein Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende, die immer noch in der «Friedeck» und im «Schwanen» ausharren mussten und mit Arbeitsverboten belegt waren. Das Programm sollte nicht nur zur Beseitigung der Lothar-Sturmschäden im Kanton Schaffhausen beitragen, sondern auch die sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden und die Förderung der gegenseitigen Toleranz unter den verschiedenen Nationen stärken.

Es war eine win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Asylsuchenden, die vorläufig Aufgenommenen und die Schutzsuchenden konnten einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen (**Abb. 36**), der Kanton profitierte von der Arbeit der Asylsuchenden und die Bevölkerung im Kanton sah, dass Asylsuchende nicht nur «zur Last fallen». Sogar das Sozialamt stieg ohne Murren mit ins Boot ein und das Amt für Militär und Zivilschutz war zuständig für die Logistik und die Ausrüstung der Teilnehmenden.¹¹⁴

Die Projektaktivitäten dauerten vier Monate, bis Ende 2000 und wurden im Frühling des darauffolgenden Jahres weitergeführt. Eine spezielle Erfahrung war, dass die mitwirkenden Männer aus zehn Nationen mit Marie-Anne Sutter eine Frau als «Vorarbeiterin» im Wald respektieren mussten,

¹¹² Schaffhauser Nachrichten, Ziel ist die Motivation für eine neue Zukunft in der alten Heimat, 12. November 1999, S. 17

¹¹³ Schaffhauser Nachrichten, Steinemann, Roger, Rund hundert haben ihren Flug gebucht, Hilfswerke: «Rückkehr in würdiger Form», «Keine generellen Fristen», 29. April 2000, S. 23

¹¹⁴ STASH, DI 66-1, TaSt Kosova

36 Tagesstruktur und Beschäftigungsprogramm für Asylsuchende: Aufräumen der «Lothar»-Sturmschäden im Wald, 2000. Foto: Markus Plüss

was im interkulturellen Kontext keinesfalls selbstverständlich war. Die Berichterstattung in den Medien tönnte überaus positiv: «Alle Erwartungen übertroffen...» (Schaffhauser Nachrichten)¹¹⁵, «Dem Gastland etwas zurückgeben» (AZ)¹¹⁶, «Sinnvoller Einsatz zugunsten der Allgemeinheit» (Steiner Anzeiger).¹¹⁷

Das Projekt «Wald» trug wesentlich dazu bei, das Eis gegenüber den Hilfswerken und den Asylsuchenden im Kanton auf verschiedenen Ebenen zu brechen.

Die Maschen werden enger geknüpft und die Zusammenarbeit unter den Hilfswerken intensiviert

Bereits als die politischen Turbulenzen mit den steigenden Zahlen von Asylsuchenden und Flüchtlingen Mitte der 90er Jahre zunahm, rückten alle wichtigen Institutionen, welche Hilfe für die Betroffenen anboten, näher zusammen und bildeten mit der «Asylkoordination Schaffhausen» ein Gremium, welches sich zu regelmässigen Sitzungen traf und sich über die brennenden Fragen austauschte und gegebenenfalls Massnahmen in die Wege leitete. Anfänglich setzte sich die «Asylkoordination» aus Helene Bieler (Rotes Kreuz Schaffhausen), Silvia Pfeiffer und Pfarrer Peter

¹¹⁵ Schaffhauser Nachrichten, «Alle Erwartungen übertroffen...», 7. Oktober 2000, S. 21

¹¹⁶ Schaffhauser AZ, Dem Gastland etwas zurückgeben, 12. Oktober 2000

¹¹⁷ SteinerAnzeiger, Sinnvoller Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit, Nr. 41, 12. Oktober 2000

Stockholm (Kirchenrat ev. ref. Kirche Kanton Schaffhausen), Dora Schenk (Asylgruppe), Pfarrer Ruedi Waldvogel (HEKS) und Markus Plüss (SAH Schaffhausen) zusammen. Später gesellten sich weitere Vertreter:innen hinzu aus dem «Förderverein Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Ausländer-recht», dem «Synodalrat der Katholischen Kirche» und der Kommission «Oekumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit OeME».

Mit der überaus starken Zunahme der Asylsuchenden in den vergangenen Jahren stand auch die «Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH» vor neuen Herausforderungen. Viele der Betroffenen wurden zeitverschoben als Flüchtlinge anerkannt oder erhielten einen Aufenthaltsstatus als vorläufig Aufgenommene. Nachdem ein Teil des Asylverfahrens schon in früheren Jahren kantonalisiert worden war, beschloss der Bund, auch die Betreuung der anerkannten Flüchtlinge an die Kantone zu übertragen, welche die angeschlossenen Hilfswerke bisher zentral gesteuert hatten.

Aufgrund des wachsenden Koordinationsbedarfs bildeten die vier grossen Hilfswerke Anfang 1998 dann eine «Arbeitsgemeinschaft der Schaffhauser Flüchtlingshilfe». In diesem Gefäss fand ein regelmässiger Austausch im Hinblick auf die bestehenden Integrationsprojekte statt. Damit begann auch eine Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus statt. Die CARITAS wollte in St. Gallen ebenfalls ein Projekt im Bereich interkulturelle Vermittlung starten und war an einem fachlichen Austausch mit «DERMAN» vom «SAH» interessiert. Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft verfolgte aber insbesondere das Ziel, die Weiterführung der Basisfürsorge für anerkannte Flüchtlinge nach der Kantonalisierung zu regeln.

Aufgrund einer von ihnen in Auftrag gegebenen Studie kamen die Hilfswerke zum Schluss, dass im Kanton Schaffhausen ein ergänzendes Angebot in den Bereichen Migration und Integration geschaffen werden müsse. Die Studie solle als Instrument für eine koordinierte Migrations- und Integrationspolitik im Kanton Schaffhausen dienen und die Grundlage für eine Versachlichung der Ausländerpolitik bilden, wie Helene Bieler, Stellenleiterin Flüchtlingshilfe vom Roten Kreuz Schaffhausen und ich als Stellenleiter Flüchtlingsdienst des «SAH Schaffhausen» an einer Medienkonferenz bekannt gaben (**Abb. 37**). Eine grosse Lücke bestehe insbesondere in den Bereichen der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Das Fehlen einer Fachstelle für Integration wurde ebenfalls bemängelt.¹¹⁸

Schon bald signalisierte das Sozialamt im Kanton Schaffhausen, an einer Leistungsvereinbarung mit den Hilfswerken interessiert zu sein. So wurde unter den Hilfswerken vereinbart, den «Verein

¹¹⁸ Schaffhauser Nachrichten, Ergänzendes Angebot nötig, 25. November 1999, S. 19

37 Medienkonferenz Arbeitsgemeinschaft Schaffhauser Flüchtlingshilfe: Helene Bieler, Tina Adams und Markus Plüss mit den zwei Verfasser:innen der Studie «Migration und Integration», Thomas Redmann und Mirjam Seiler (v.l.n.r), 1999. Foto: B. + E. Bühler

Flüchtlingshilfe Schaffhausen» ins Leben zu rufen, der künftig auch andere Aktivitäten im Integrationsbereich koordinieren sollte. Im August 2001 fand die Gründungsversammlung statt. Mitglieder waren die vier Hilfswerke «CARITAS Thurgau», das «Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz HEKS» Zürich, das «Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH» Schaffhausen und das «Rote Kreuz Schaffhausen». Ich wurde als Vertreter des «SAH» zum Präsidenten bestimmt. Der Grundstein war gelegt und der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein und dem Vorsteher des Departements des Innern, Regierungsrat Herbert Bühl, stand nichts mehr im Wege. Die neue Aufgabe, die Betreuung der anerkannten Flüchtlinge und deren Integrationshilfe, wurde dem «Roten Kreuz Schaffhausen» unter der Leitung von Christine Gautschi übertragen, welches im Kanton schon mit einer eigenständigen Regionalstelle verankert war.¹¹⁹

Mit den Projekten «Amigo» und «Mitten unter uns» ergänzte das «Rote Kreuz Schaffhausen» das Betreuungsangebot für anerkannte Flüchtlinge. «Amigo» war eine methodische und sprachliche

¹¹⁹ Archivbestand «Rotes Kreuz Schaffhausen»

Ergänzung für den Lehrgang «Pflegehelfende SRK» für jene, die sich beruflich im Pflegebereich engagieren wollten. Es ermöglichte einigen Flüchtlingen, später in den Pflegeberuf einzusteigen und einen Lehrabschluss zu machen. «Mitten unter uns» war ein Angebot für ausländische Kinder. Durch regelmässige Besuche bei einer in der Schweiz gut integrierten Familie (oder «Schweizer» Familie) lernten sie die Sprache und die Kultur kennen.¹²⁰

2007 wurde die Leistungsvereinbarung aufgrund eines erneuten Paradigmenwechsels bezüglich der Ausländerpolitik des Bundes durch den Kanton wieder gekündigt und die Basisfürsorge wurde ab dem Jahr 2008 durch den Kanton übernommen. Im Zuge der grundsätzlichen Neuorientierung des Kantons, welcher im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben selbst übernommen hatte, wurde der Verein «Schaffhauser Flüchtlingshilfe im Jahre 2015 aufgelöst.¹²¹

Mit Herbert Bühl als neuem Chef im Departement des Innern kam es zu einer politischen Neuorientierung. Die Tätigkeiten der Hilfswerke rückten beim Kanton stärker in den Fokus. Ein wichtiger Meilenstein war das Treffen des Gesamtregierungsrates mit den anerkannten Hilfswerken Anfang März 2002. Auf der Traktandenliste stand die Vernetzung, die Zusammenarbeit und die Arbeitsweise der Hilfswerke, der Wandel im Migrationsbereich, die Gesundheitssituation der Flüchtlinge und Asylsuchenden und die steigenden Anforderungen in den operativen Bereichen.¹²²

Ein neuer Wind weht in den Amtsstuben – das Blatt wendet sich

An einem «Abend der offenen Tür» des «SAH» an der Vorstadt 44 in Schaffhausen kündigten Regierungsrat Bühl im Januar 2002 deutliche Verbesserungen an und verkündete, dass ein Integrationskonzept in Vorbereitung sei. Bühl «räumte in einer Ansprache ein, dass der Kanton die Integrationspolitik bisher eher stiefmütterlich behandelt habe. Erst seit einem Jahr nehme sich das Department des Innern der Problematik an. «Integration ist wichtig für den sozialen Frieden und gibt den Menschen eine Perspektive,» so Bühl. Um die Vernetzung zu verstärken, kündigte Herbert Bühl ein Integrationskonzept an. Die Kontaktstelle Schweiz-Ausländer sei als politisch neutrale Organisation soeben damit beauftragt worden, in Zusammenarbeit mit den hiesigen Ausländerorganisationen und den Hilfswerken ein solches Konzept auszuarbeiten. Es gehe im Rahmen einer Projektarbeit um eine Bestandesaufnahme der verschiedenen Angebote und darum, «dies besser zu koordinieren und allenfalls bestehende Lücken zu schliessen.»¹²³

¹²⁰ Ergänzende Auskunft, Gautschi, Christine, «Roters Kreuz Schaffhausen», 27.01.2025

¹²¹ Ebenda, Archivbestand «Rotes Kreuz Schaffhausen»

¹²² Ebenda, Archivbestand «Rotes Kreuz Schaffhausen»

¹²³ Schaffhauser Nachrichten, SAH: Abend der «offenen Tür», Ein Integrationskonzept ist in Vorbereitung, 24. Januar 2002, S. 19

Was mit dem Beschäftigungsprogramm «Wald» des «SAH» begonnen hatte, wurde mit weiteren Angeboten ausgebaut. Diesmal sollen auch die Frauen zum Zug kommen: In neuen Räumlichkeiten des «SAH» an der Bahnhofstrasse in Schaffhausen wurde eine Näh- und Flickstube eingerichtet, wo zwei Gruppen mit je 10 Asylbewerberinnen lernen, mit Nähmaschinen umzugehen. Die seit einem Jahr bestehenden Programme des «SAH» sollen je nach Bedarf weiter ausgebaut werden. «Für diese Leute ist ein strukturierter Tagesablauf sehr wichtig, meint Sabine Spross vom kantonalen Sozialamt an einer Medienorientierung. Der Aktionsplan des «SAH» soll jetzt mit etlichen Verbesserungen mit den mehr oder weniger gleichen Modulen auch in diesem Jahr weitergeführt werden.»¹²⁴

Die «Nähstube des SAH» existiert in Form eines Nähateliers heute noch und wurde weiteren Zielgruppen aus dem Migrationsbereich zugänglich gemacht. Frauen sollen auch auf die Arbeitsintegration vorbereitet werden.

Mit einem Wechsel auf dem Kantonalen Sozialamt geht die rasante Entwicklung weiter

Der langjährige Leiter des Kantonalen Sozialamtes, Heinz Haslebacher, fühlte sich in seinem Amt nicht mehr wohl. Ermüdungserscheinungen zwangen ihn, mit 60 Jahren frühzeitig in Pension zu gehen. Die grosse Personalfuktuation, namentlich in den Betreuungsstrukturen des Asylwesens war offensichtlich. Die designierte Nachfolgerin von Haslebacher nahm wegen Überlastung nach einem Jahr ebenfalls den Hut. Im Mai 2003 wurde dann Christoph Roost zum Nachfolger gewählt: «Ich habe den verschiedenen Teams mehr Handlungsspielraum und damit auch mehr Verantwortung gegeben. Die Personalfuktuation ging deutlich zurück.»¹²⁵

Mit der «Tagesstruktur für junge minderjährige Asylsuchende JUMA» kam 2003 eine weitere grosse Aufgabe aufs SAH zu. Mit dem mittlerweile abgeschlossenen Schul-Projekt «Tagesstruktur für Flüchtlingskinder aus Kosova» konnten wichtige Erfahrungen ins neue Projekt einfließen. Immer mehr minderjährige Asylsuchende kamen ohne Eltern in die Schweiz und der Kanton konnte es sich nicht mehr leisten, die bildungshungrigen jungen Menschen ohne die Möglichkeit, die Schule zu besuchen, ihrem Schicksal zu überlassen.

Der Kurs bereitete die Jugendlichen darauf vor, ihrer Situation und ihren Bedürfnissen entsprechend eines geeigneten Einstieges im Bereich Berufsbildung oder auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

¹²⁴ Schaffhauser Nachrichten, Willkommen Arbeit für Asylbewerber, 16. Mai 2002, S. 19

¹²⁵ Christoph Roost, Interview, 15. November 2024

Sie mussten sich aber auch mit einer allfälligen Rückkehr in ihr Heimatland auseinandersetzen. Bald stellte sich heraus, dass weitere Kursmodule für die Alphabetisierung, das Grundwissen, die Berufsorientierung und den Spracherwerb notwendig waren. Auffällig war, dass die Betroffenen sehr motiviert waren. In ihren Herkunftsländern hatten sie diese Möglichkeiten offensichtlich nicht (Abb. 38).

38 Ausbildungsprogramm für junge minderjährige Asylsuchende (JUMA) - «Jeder hat das Recht...», 2006. Foto: Markus Plüss

Dieses Projekt erwies sich als ausgesprochen nachhaltig und wird nach wie vor angeboten. Die Fortgeschrittenen finden in einem entsprechenden Modul im Berufsbildungszentrum Schaffhausen BBZ Anschluss. Ein «JUMA»-Angebot gibt es mittlerweile auch in den neuen Asylstrukturen des Kantonalen Sozialamtes.

Der Umbau des «SAH» zur selbständigen Organisation

Aufgrund finanzieller Überlegungen beschloss das «Schweizerische Arbeiterhilfswerk SAH» im Juni 2004 alle regionalen Dienststellen zu verselbständigen. In der Folge musste auch in Schaffhausen ein eigenständiger «SAH»-Verein aus der Taufe gehoben werden.

Die Bewältigung des Übergangs von der ehemaligen Regionalstelle des «Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes SAH» zur neuen Geschäftsstelle unter dem Dach eines neuen Vereins war eine grosse Herausforderung. Es mussten nicht nur neue Vereinsstrukturen geschaffen, auch der betriebswirtschaftliche Teil musste total neu aufgebaut werden. Dank fachlich kompetenten und motivierten Leuten, die sich für diese Aufbauarbeit zur Verfügung stellten, konnte der Verein im Januar 2005 gegründet und das Vereinsschiff zügig auf Kurs gebracht werden. Die darauffolgenden Jahre standen im Zeichen der Konsolidierung und Akzentuierung. Obwohl dem «SAH Schaffhausen» durch

die «Mutter» eine finanziell düstere Zukunft vorausgesagt wurde, gab es selten Jahre mit negativen Finanzergebnissen. Im Gegenteil: der Umsatz wurde immer grösser und neue Projekte kamen hinzu. Mit der deutlichen Ausweitung platzte das «SAH» 2006 aus allen Nähten und an der Repfergasse in Schaffhausen mussten neue Räumlichkeiten gemietet werden, wo alle Projekte unter einem Dach zusammengeführt werden konnten (**Abb. 39**).

39 Das «SAH» an der Repfergasse in Schaffhausen, 2006. Foto: Markus Plüss

Das «SAH» stand im Jahr 2007 auf soliden Beinen mit mittlerweile 13 Projekten und Betrieben und einem Gesamtumsatz von 2.2 Mio. Franken. Ich entschied mich damals nach 20 Jahren intensivem Einsatz, das «SAH» zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. In den darauffolgenden Jahren wurde das «SAH» weiter massiv ausgebaut. Vor allem die einzelnen Betriebe und Teilbereiche haben ein deutliches Wachstum erfahren. Heute liegt das Volumen bei über 7 Mio. Franken und das Domizil des «SAH Schaffhausen» befindet sich aktuell in der Stahlgiesserei im Mühlental.

2016 wurde ein erneut revidiertes Asylgesetz, das vom Stimmvolk angenommen wurde, in Kraft gesetzt. Die hauptsächlichsten Neuerungen sind ein beschleunigtes Verfahren und ein unentgeltlicher Rechtsschutz. Diese Änderungen hatten im Kanton Schaffhausen lediglich Auswirkungen auf

die «Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Ausländerecht RBS», die vor neue Herausforderungen gestellt wurde und mit einer Zunahme von Mandaten konfrontiert war.

Ende November 2023 machte die neue gewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider dem «SAH Schaffhausen» (**Abb. 40**) und einer anderen Einrichtung, der «Werkstätte Lichtblick», ihre Aufwartung.

40 Bundesrätin Elisabeth Baume-Scheinder auf Besuch beim «SAH» in Schaffhausen, im Hintergrund Regierungsrat Walter Vogelsanger, 2023. Bild: Tobias Feigenwinter/EJPD

[«Der Kanton Schaffhausen ist für seine gute Integrationsarbeit bekannt. Um sich selbst ein Bild von den innovativen Projekten zu machen, reiste Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider nach

Schaffhausen, besuchte unsere «Kibis» und nahm an einem angeregten Austausch mit einer JUMA-2-Klasse teil. Die JUMA-Teilnehmenden waren besonders stolz darauf, der Bundesrätin zu zeigen, was sie in ihrer Zeit bei uns schon gelernt haben.»]¹²⁶

«Kibis» ist eine eigenständige Kita des «SAH», die aus dem früheren Kinder-Betreuungsangebot der Integrationsprojekte hervor ging und heute zusätzlich als Tagesstätte für andere Kinder dient. Alle Pionierprojekte des «SAH Schaffhausen», die Ende der 90er Jahre entstanden, sind heute breit anerkannt und haben sich auch an anderen Orten in der Schweiz bewährt.

Ein anderes Projekt, das schon im Jahr 2005 in der Schublade des «SAH» lag und vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde, ist «essKultur». Das kleine Restaurant befindet sich an der Stadthausgasse in Schaffhausen und freut sich über einen regen Zulauf. [«essKultur“ steht für Integration, Authentizität, Vielfalt und Vermittlung. Unsere rund 15 Köchinnen und Köche stellen an verschiedenen Anlässen ein aussergewöhnliches Angebot zusammen, das sich aus Gerichten aus aller Welt zusammensetzt.»]¹²⁷

Der Kanton setzt neue Massstäbe - Die Lücken werden geschlossen

Mit dem Stellenantritt von Christoph Roost als neuer Leiter des Kantonalen Sozialamtes wehte ein frischer Wind und es brach eine innovative Zeit an. Mit ihm trat an allen Fronten eine deutliche Beruhigung ein. Im November 2024 zog der Sozialamtchef in einem Interview, das ich mit ihm führen konnte - im Blick die zurückliegenden zehn Jahre - Bilanz:

«Mein Vorgesetzter, Regierungsrat Herbert Bühl gab mir als Direktiven mit, einen ausgewogenen Umgang mit dem Wohl der Asylsuchenden und den Sorgen und Bedenken der Bevölkerung zu finden. Zudem erwartete er von mir, Ruhe in das Amt (vor allem in den Asylbereich) zu bringen.

Entscheidend waren die sieben Liegenschaften an der Krebsbachstrasse in Schaffhausen, die wir 2004 zu sehr günstigen Konditionen vom ASTRA [Bundesamt für Strassen] kaufen konnten (nur der damalige Landpreis, die Liegenschaften waren faktisch gratis). Dadurch wurde der finanzielle Spielraum zugunsten der Menschen des Asylbereichs grösser. Daraus entstand dann das “Haus der Kulturen“. Der Aufbau von Beschäftigungsprogrammen und der Ausbau und die Finanzierung der Integrationsprojekte JUMA, zusammen mit Integres, dem SAH und dem BBZ, war ein eigentlicher Paradigmenwechsel, welcher national vorgegeben, aber lokal recht erfolgreich umgesetzt wurde. Die Zusammenlegung des Asylbereichs mit der Betreuung der anerkannten Flüchtlinge, die

¹²⁶ COURAGE, das SAH-Jahresmagazin, 2023/2024

¹²⁷ sah-sh.ch, essKultur

vorher mit einer Leistungsvereinbarung an das Rote Kreuz Schaffhausen ausgelagert waren, brachte eine qualitative Professionalisierung des ganzen Asyl- und Flüchtlingsbereichs.

In meinem letzten Amtsjahr 2019 führte das BBZ [Berufsbildungszentrum Schaffhausen] drei parallele Integrationsklassen, welche in sehr vielen Fällen den Beginn einer Berufslehre der Teilnehmenden brachten. Die Führung der Zivilschutzanlagen im Auftrag des Staatsekretariat für Migration SEM Ende 2015, unter grossem Einsatz des ganzen Personals des Sozialamtes zusammen mit dem Zivilschutz und der Zivilbevölkerung, war eine grosse Herausforderung, welche gut bewältigt wurde.»¹²⁸

Das «Haus der Kulturen» (**Abb. 41**) ist heute eine zentrale Anlaufstelle für Asylsuchende und die Sozialberatung von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. Zusammen mit lokalen Handwerkern wurde das denkmalgeschützte Haus in den Jahren 2004 bis 2010 unter tatkräftiger Mithilfe von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen umgebaut.

41 Sozialamt Kanton Schaffhausen, Haus der Kulturen, 2025. Bild: Sozialamt Kt. Schaffhausen

[«Das ‐Haus der Kulturen‐ versteht sich als eine Plattform fur den Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen. Verschiedene Bildungs- und Kulturveranstaltungen sollen die Begegnung und das gegenseitige Verstandnis fordern und einen Ort gelebter Integration

¹²⁸ Christoph Roost, Interview, 15. November 2024

schaffen. Das ‐Haus der Kulturen‐ versteht sich somit als eine Bhne fr das gesellschaftliche, integrative, partizipative und kulturelle Leben im Quartier und im weiteren Umfeld.]]¹²⁹

Das Angebot umfasst heute die Beschftigungsprogramme, eine Anlaufstelle fr medizinische Anliegen oder Fragen, die Rckkehrberatung und die Sozialberatung. Die Beschftigungsprogramme, welche frher vom ‐SAH‐ aufgebaut und betrieben wurden, befinden sich jetzt im Angebot des ‐Hauses der Kulturen‐.

Die ‐Kontaktstelle Schweiz-Auslnder‐ hatte inzwischen einen Namenswechsel vorgenommen und heisst fortan ‐INTEGRES‐. Der Auftrag des Regierungsrates an die Fachstelle, ein Integrationskonzept auszuarbeiten, wurde zgig an die Hand genommen. Es folgte eine Konsolidierung, Koordinierung und bessere Verzahnung aller Aufgaben bei den einzelnen Organisationen, welche im Integrationsbereich mit spezifischen Angeboten ttig waren. Der Geschftsleiter von ‐INTEGRES‐, Kurt Zubler, bernahm zudem im Auftrag des Kantons die Funktion des Integrationsdelegierten.

¹²⁹ hausderkulturen-sh.ch, 10.12.2024

Links zu den Beiträgen von Schweizer Radio und Fernsehen SRF

ZEITSPIGEL-Film Rechtsradikalismus in der Schweiz I, «Ermittlung im Nebel» vom 18.04.1990:
<https://www.srf.ch/play/tv/zeitspiegel/video/rechtsradikalismus-in-der-schweiz-1--ermittlung-im-nebel---?urn=urn:srf:video:9862a8bf-cbd6-43be-a043-a05fdd813fa2>

ZEITSPIGEL-Film Rassismus II, «Durch fremdes Land» (Reisebericht) vom 25.04.1990:
<https://www.srf.ch/play/tv/zeitspiegel/video/rassismus-ii--durch-fremdes-land-reisebericht?urn=urn:srf:video:11695a34-8090-4d67-b4c9-ce9adb0ab46e>

Die Überfälle, Schusswaffen- und Sprengstoffanschläge und die Gewalt gegen Asylsuchende und Asyleinrichtungen hat 1989/90 ein derartiges Ausmass angenommen, dass «SRF» in der RUND-SCHAU am 15.01.1992 in mehreren Beiträgen das Thema breit aufgriff. Auch zwei Tamilen, welche in der «Freideck» lebten, kamen bei einem Brandanschlag in Chur ums Leben:
<https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/rundschau--vom-15-01-1992?urn=urn:srf:video:985d235a-843e-4b07-9652-0b0a4f554a34>

Frierende Flüchtlinge in Bosnien im November 1990, deren Aufnahme aus Spargründen durch die Schweiz zuerst verweigert wurde, «10 vor 10» vom 26.11.1993:
<https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/10vor10-vom-26-11-1993?urn=urn:srf:video:2c458afe-8c81-48a1-9c1a-28f2e55be986>

Die 113 bosnischen Kriegsflüchtlinge werden endlich aufgenommen, «10 vor 10» vom 09.12.1993:
<https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/10vor10-vom-09-12-1993?urn=urn:srf:video:bc18f55f-6bfb-4e79-b43d-befc558b6701>

Wegen der Verbreitung von neonazistischen Schriften kam es zur Einvernahme von Emil Rahm auf dem Polizeiposten in Neunkirch, «10 vor 10» vom 05.08.1996:
<https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/10vor10-vom-05-08-1996?urn=urn:srf:video:1a287849-188b-4b66-8fe9-24171375e504>

Autor

Markus Plüss

(*1952), Dipl. Pflegefachmann HF, Dipl. Heimleiter HF. 1984-1997 Journalistische Tätigkeit für die Schaffhauser AZ und weitere Medien. 1984-1995 Sekretär SP Kanton Schaffhausen, 1995-2005 Projektleiter Folterrehabilitationszentrum TOHAV und eines Rechtshilfeprojektes für in Polizeihaft sexuell misshandelte Frauen in der Türkei. 1987- 2007 Geschäftsleiter Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH Schaffhausen. 2007-2015 Heimleiter BACHWIESEN Alters- und Pflegeheim Ramsen, seit 2017 Fachberater im Bereich Opfer fürsorglicher Zwangsmassnahmen, 2023 Gründung der Firma «VISIONNE mplus» mit Dienstleistungen in den Bereichen Filmproduktion, Fotografie, Recherche und Beratung. pluessm@bluewin.ch